

PHILOLOGICAL SCIENCES

AZERBAIJAN-GEORGIAN LITERARY RELATIONS IN THE CREATIVITY OF ACADEMICIAN MADAD CHOBANOV

Borchalı (Chobanov) M.

*PhD in Philology,
Azerbaijan Technical University,
Institute of Literature named after Nizami Ganjavi of ANAS
ORCID 0009-0008-86842722*

AKADEMİK MƏDƏD ÇOBANOVUN YARADICILIĞINDA AZƏRBAYCAN-GÜRCÜ ƏDƏBİ ƏLAQƏLƏRİ

Borçalı (Çobanov) M.

*filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,
Azərbaycan Texniki Universiteti,
AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu
ORCID 0009-0008-86842722
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17878288>*

Abstract

The article examines Azerbaijani-Georgian literary relations. It is noted that since the beginning of the last century, Azerbaijani and Georgian literary relations have always developed in parallel in the field of artistic thought, especially poetry and prose, as well as in the field of science, and in the second half of the 20th century, the academic research and dissemination of Azerbaijani-Georgian literary relations entered a new stage. However, these relations were formed not by inertia, but by the creative relations of individual personalities. Just as personalities shaped the literary environment, personalities also shaped and developed literary relations. Thanks to the great services of S.Vurgun, K.Kaladze, G.Leonidze, I.Habibeyli, E.Javelidze, L.Eradze, D.Aliyeva and others, the Azerbaijani-Georgian friendship, which experienced its best period in terms of both scientific and artistic translation and literary relations, was continued in a new context by academician Madad

Chobanov (1937-2023) in the second half of the last century. This scientific, literary and artistic tandem entered a new stage of its development in Azerbaijani and Georgian literary studies. These friendly relations were briefly It constituted a new stage in the field of linguistics, literary studies, poetry, literary translation and literary relations. Of course, there were certain reasons for this; First of all, Academician M.Chobanov was born and raised in Georgia, received his secondary and higher education in Georgia, lived in Georgia for about 60 years of his life, and worked as a teacher, associate professor, professor, deputy head of the department, head of the department and chairman of the scientific and methodological council at the Azerbaijani department of Tbilisi State Pedagogical University, where he received his higher education for a long time. Although he later lived in Baku, he did not break off relations with Georgia until the end of his life and regularly communicated with He visited Georgia at least 4-5 times a year, met with his former Georgian colleagues, as well as Azerbaijani scholars, poets and writers living in Georgia, closely participated in the literary environment of Tbilisi and the literary process there, and solemn events dedicated to his anniversaries were held many times in Tbilisi, Marneuli, and in his native village of Darbaz, where he was born. After he changed the world, the scientist's memorial days were celebrated in Tbilisi, as well as in Bolnisi, Dmanisi, Marneuli, Gardabani and other regions, many poems, essays were dedicated to his dear memory, books were written about his life and work, a series of articles were published in the Azerbaijani and Georgian press, various events, competitions, olympiads, races, etc. The books, which were elegantly printed in Baku and made available to readers, were presented in Baku and Georgia. These events were covered in the Azerbaijani and Georgian press, radio and television programs, as well as on a number of Internet sites, and all of this further intensified the friendly relations between the Azerbaijani and Georgian peoples. In short, the special place occupied by the theme of Azerbaijani-Georgian friendship in M. Chobanov's work not only revealed the literary, cultural, and spiritual heritage of both peoples, but also accelerated the multifaceted nature of literary and cultural relations, the process of mutual influence and enrichment, and brought this friendship, which has been going on since ancient times, to a new level. The embodiment of the friendship and brotherhood of the Azerbaijani and Georgian peoples in literary, artistic, and scientific literature, etc. These factors reached a new level in M. Chobanov's work, found their broad reflection in scientific thought, and thus, Azerbaijani-Georgian literary relations became even richer.

Xülasə

Məqalədə Azərbaycan-gürcü ədəbi əlaqələri araşdırılır. Qeyd olunur ki, ötən əsrin əvvəllərindən başlayaraq, Azərbaycan və gürcü ədəbi əlaqələri bədii düşüncədə, xüsusilə də, poeziya və nəsr ilə yanaşı, elm sahəsində də həmişə paralel olaraq inkişaf etmiş, XX əsrin 2-ci yarısında isə Azərbaycan-gürcü ədəbi əlaqələrinin akademik

şəkildə tədqiqi və təbliği yeni bir mərhələyə qədəm qoymuşdur. Lakin bu əlaqələr inersiya ilə deyil, ayrı-ayrı şəxsiyyətlərin yaradıcılıq əlaqələri ilə formalaşmışdır. Ədəbi mühiti şəxsiyyətlər formalaşdırdığı kimi, ədəbi əlaqələri də şəxsiyyətlər formalaşdırmış və inkişaf etdirmişlər. S.Vurğun, K.Kaladze, G.Leonidze, İ.Həbibbəyli, E.Cavelidze, L.Eradze, D.Əliyeva və başqalarının böyük xidmətləri sayəsində istər elmi, istərsə də, bədii tərcümə və ədəbi əlaqələr müstəvisində ən yaxşı dövrünü yaşayan Azərbaycan-Gürcüstan dostluğu ötən əsrin II yarısında akademik Mədəd Çobanov (1937-2023) tərəfindən yeni bir kontekstdə davam etmiş, bu elmi, ədəbi-bədii tandem Azərbaycan və gürcü ədəbiyyatşünaslığında özünün yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuş, bu dostluq əlaqələri qısa bir müddətdə, həm dilçilik, həm ədəbiyyatşünaslıq, həm poeziya, həm də bədii tərcümə və ədəbi əlaqələr müstəvisində yeni bir mərhələ təşkil etmişdir. Sözsüz ki, bunu doğuran müəyyən səbəblər vardı; hər şeydən əvvəl, akademik M.Çobanov Gürcüstanda doğulub boya-başa çatmış, orta və ali təhsilini Gürcüstanda almış, ömrünün təxminən 60 ilini Gürcüstanda yaşamış, uzun müddət vaxtilə ali təhsil aldığı Tbilisi Dövlət Pedaqoji Universitetinin Azərbaycan şöbəsində - Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrasında müəllim, dosent, professor, kafedra müdirinin müavini, kafedra müdiri və elmi-metodiki şuranın sədri vəzifələrində çalışmış, daha sonralar Bakıda yaşasa da, ömrünün sonuna kimi Gürcüstanla əlaqəni kəsməmiş, müntəzəm olaraq əlaqə saxlamış, hər il ən azı 4-5 dəfə Gürcüstanı səfər etmiş, keçmiş gürcü həmkarları ilə, həmçinin Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlı alim, şair və yazıçılarla görüşmüş, Tiflis ədəbi mühitində və buradakı ədəbi prosesdə yaxından iştirak etmiş, dəfələrlə Tbilisidə, Marneulidə, həmçinin dünyaya göz açdığı doğma Darbaz kəndində onun yubileylərinə həsr olunmuş təntənəli tədbirlər keçirilmişdir. Dünyasını dəyişdikdən sonra isə Tbilisidə, eləcə də, Bolnisiyə, Dmanisidə, Marneulidə, Qardabanidə və başqa bölgələrdə alimin anım günləri qeyd olunmuş, onun əziz xatirəsinə neçə-neçə şeirlər, poemalar, esselər həsr olunmuş, həyat və yaradıcılığı haqqında kitablar yazılmış, Azərbaycan və Gürcüstan mətbuatında silsilə məqalələr dərc olunmuş, müxtəlif tədbirlər, müsabiqələr, olimpiadalar, yarışlar və s. təşkil edilmiş, Bakıda nəfis şəkildə çap olunaraq oxucular ixtiyarına verilmiş kitabların Bakıda və Gürcüstanda təqdimatları keçirilmiş, həmin tədbirlər Azərbaycan və Gürcüstan mətbuatında, radio və televiziya verilişlərində, eləcə də, bir sıra internet saytlarında işıqlandırılmış və bütün bunlar Azərbaycan və gürcü xalqları arasındakı dostluq əlaqələrini daha da intensivləşdirmişdir.

Bir sözlə, M.Çobanovun yaradıcılığında Azərbaycan-Gürcüstan dostluğu mövzusunun xüsusi yer tutması hər iki xalqın ədəbi, mədəni, mənəvi irsini ortaya çıxarması ilə yanaşı, həm də ədəbi-mədəni əlaqələrin çoxcəhətliliyini, qarşılıqlı təsir və zənginləşmə prosesini sürətləndirmiş, qədimdən davam edən bu dostluğu yeni bir mərhələyə daşmışdır. Azərbaycan və gürcü xalqlarının dostluq və qardaşlığının ədəbi-bədii və elmi ədəbiyyatda təcəssümü və s. amillər M.Çobanovun yaradıcılığında yeni müstəviyə keçmiş, elmi təfəkkürdə öz geniş əksini tapmış və beləliklə də, Azərbaycan-gürcü ədəbi əlaqələri daha da zənginləşmişdir.

Keywords: Azerbaijani-Georgian, literature, literary translation, literary relations, friendship, Madad Chobanov, I Love Georgia, Songs of Friendship

Açar sözlər: Azərbaycan-gürcü, ədəbiyyat, bədii tərcümə, ədəbi əlaqələr, dostluq, Mədəd Çobanov, Sevirəm Gürcüstanı, Dostluq nəğmələri

Giriş

Ötən əsrin əvvəllərindən başlayaraq, Azərbaycan və gürcü ədəbi əlaqələri bədii düşüncədə, xüsusilə də, poeziya və nəsr ilə yanaşı, elm sahəsində də, həmişə paralel olaraq inkişaf etmiş, XX əsrin 2-ci yarısında isə Azərbaycan-gürcü ədəbi əlaqələrinin akademik şəkildə tədqiqi və təbliği yeni bir mərhələyə qədəm qoymuşdur. Lakin qeyd etməliyik ki, bu əlaqələr inersiya ilə deyil, ayrı-ayrı şəxsiyyətlərin yaradıcılıq əlaqələri ilə formalaşmışdır. Ədəbi mühiti şəxsiyyətlər formalaşdırdığı kimi, ədəbi əlaqələri də şəxsiyyətlər formalaşdırmış və inkişaf etdirmişlər. Görkəmli ədiblərimiz Səməd Vurğun, Süleyman Rüstəm, Rəsul Rza, Məmməd Rahim, Hüseyn Arif, Məmməd bəy Abaşidze, İrakli Abaşidze, Qriqol Abaşidze, Qalaktion Tabidze, Georgi Leonidze, Karlo Kaladze, həmçinin tanınmış alimlərimiz İsa Həbibbəyli, Elizbar Cavelidze, Leyla Eradze, Dilarə Əliyeva və başqalarının böyük xidmətləri sayəsində istər elmi, istərsə də, bədii tərcümə və ədəbi əlaqələr müstəvisində ən yaxşı dövrünü yaşayan Azərbaycan-Gürcüstan dostluğu ötən əsrin II yarısında akademik Mədəd Çobanov (1937-2023) tərəfindən yeni bir kontekstdə davam etmiş, bu elmi, ədəbi-bədii tandem Azərbaycan və gürcü ədəbiyyatında özünün yeni bir inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuş, bu dostluq əlaqələri qısa bir müddətdə, həm dilçilik, həm ədəbiyyatşünaslıq,

həm də bədii tərcümə və ədəbi əlaqələr müstəvisində yeni bir mərhələ təşkil etmişdir. (Bu barədə “*Bu dostluğun yaşı çox...*” adlı monoqrafiyamızda, həmçinin, “*Səməd Vurğun və Karlo Kaladze*”, “*Səməd Vurğun və Georgi Leonidze*”, “*Səməd Vurğun və Leyla Eradze*”, “*İsa Həbibbəyli və Elizbar Cavelidze*” “*Dilarə Əliyeva və Leyla Eradze*”, “*Mədəd Çobanov və Leyla Eradze*” və s. sərəlvhəli məqalələrimizdə ətraflı məlumat vermişik. – M.Ç.) Sözsüz ki, bunu doğuran müəyyən səbəblər vardı; hər şeydən əvvəl, professor Mədəd Çobanov Gürcüstanda, Bolnisi rayonunun Darbaz kəndində dünyaya göz açmış, burada böyüyüb boya-başa çatmış, doğma kəndində orta məktəbi müvəffəqiyyətlə bitirdikdən sonra Tbilisidə ali təhsil almış, ömrünün təxminən 60 ilini Gürcüstanda yaşamış, uzun müddət doğma kəndində, vaxtilə orta təhsil aldığı Darbaz kənd orta məktəbində müəllim və vaxtilə ali təhsil aldığı A.S.Puşkin adına Tbilisi Dövlət Pedaqoji Universitetində (sonralar S.S.Orbelianinin adını daşıyan həmin ali məktəb hazırda İlya Universiteti adlanır. - M.Ç.) filologiya fakültəsinin Azərbaycan şöbəsində - Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrasında müəllim, dosent, professor, kafedra müdirinin müavini, kafedra müdiri və elmi-metodiki şuranın sədri vəzifələrində çalışmışdır. O, pedaqoji fəaliyyətlə yanaşı, həm də ardıcıl və akademik şəkildə elmi yaradıcılıqla məşğul olmuş, Azərbaycan-gürcü

ədəbi əlaqələrinin inkişafı naminə bir sıra məqalələr yazmış, kitablar nəşr etdirmiş, daha sonralar Bakıda yaşasa da, ömrünün sonuna kimi Gürcüstanla əlaqəni kəsməmiş, vaxtilə çalışdığı kollektivlə müntəzəm olaraq əlaqə saxlamış, hər il ən azı 4-5 dəfə Gürcüstana səfər etmiş, keçmiş gürcü həmkarları ilə, həmçinin Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlı alim, şair və yazıçılarla görüşmüş, Tiflis ədəbi mühitində və buradakı ədəbi prosesdə yaxından iştirak etmiş, onun həyat və yaradıcılığı haqqında Gürcüstan mətbuatında silsilə məqalələr dərc olunmuş və bütün bunlar Azərbaycan və gürcü xalqları arasındakı dostluq əlaqələrini daha da intensivləşdirmişdir.

Tədqiqat

Tanınmış Azərbaycan və Gürcüstan alimi, görkəmli türkoloq, 80-dən artıq kitabın, yüzlərlə elmi və publisistik məqalələrin müəllifi, uzun müddət A.S.Puşkin adına Tbilisi Dövlət Pedaqoji Universitetində filologiya fakültəsinin Azərbaycan şöbəsində çalışmış filologiya elmləri doktoru, professor, adadematik Mədəd Çobanov ötən əsrin 2-ci yarısından başlayaraq tanınmış gürcü türkoloq alimləri Venera Cankidze, Elizbar Çavelidze, Georgi Şaqulaşvili, Mixeil Çinçaladze, Leyla Eradze və b. ilə daim elmi təmasda olmuş, Azərbaycan-gürcü ədəbi əlaqələrinin akademik şəkildə tədqiqi, təbliği və inkişafı naminə xeyli əmək sərf etmiş, bir-birindən dəyərli əsərləri ilə bu dostluq xəzinəsini daha da zənginləşdirmişdir.

Akademik Mədəd Çobanov ilk dəfə olaraq Azərbaycan və gürcü dillərinin, həmçinin Azərbaycan və gürcü ədəbiyyatlarının qarşılıqlı əlaqəsini, ədəbi əlaqələrin inkişaf tarixini elmi tədqiqata cəlb etmiş, bu mövzuda ondan artıq kitab, yüzlərlə elmi, elmi-publisistik və ədəbi-tənqidi məqalələr yazmış və həmin məqalələri Azərbaycanda AMEA-nın, BDU-nun, ADPU-nun Elmi Əsərlərində, «Azərbaycan», «Respublika», «Xalq», «Ədəbiyyat və incəsənət», «Ədəbiyyat qəzeti», «Azərbaycan müəllimi», «Sərqin səsi», «Ziya», «Təhsil», «Elm və təhsil» qəzetlərində; Gürcüstanda isə Azərbaycan, gürcü, rus və erməni dillərində nəşr olunan müxtəlif mətbuat orqanlarında, o cümlədən, Azərbaycan dilində nəşr olunan «Sovet Gürcüstanı» («Gürcüstan»), Azərbaycan və gürcü dillərində nəşr olunan «Qələbə bayrağı» - «Qamardjebis droşa», «Samqori», «Trialeti», «Yeni Marneuli»; gürcü dilində nəşr olunan «Tbilisi», «Saxalxo qanatləba» («Xalq maarifi»), «Soplis tsxovreba» («Kənd həyatı»), rus dilində nəşr olunan «Zarya Vostoka», «Veçerniy Tbilisi», «Molodyoj Qruzii», erməni dilində nəşr olunan «Sovetakan Vrastan» («Sovet Gürcüstanı») qəzetlərində, gürcü dilində nəşr olunan «Skola da sxovreba» («Məktəb və həyat») və «Kartuli ena da literatura skolaşi» («Məktəbdə gürcü dili və ədəbiyyat») jurnallarında; həmçinin, S.S.Orbeliani adına Tbilisi Dövlət Pedaqoji İnstitutunun «Elmi əsərləri»ndə rus və Azərbaycan dillərində çap etdirmişdir.

Mədəd Çobanov Gürcüstanın Bolnisi şəhərində 1935-1990-cı illərdə Azərbaycan və gürcü dillərində çap olunan «*Qələbə bayrağı*»- «*გაბარჯვედობ ღრმის*» qəzetinin 4 noyabr 1972-ci il tarixli № 134

(3512)-ci sayında dərc etdirdiyi «*Azərbaycan poeziyası gürcü dilində*» sərlovhəli məqaləsində Şərqdə şöhrət tapmış Azərbaycan poeziyasının eyni zamanda qardaş gürcü xalqının da nəzər-diqqətini daim özünə cəlb etdiyini, erməni və gürcü ziyalıların hələ XVI-XVII əsrlərdən Azərbaycan poeziyasını həm öz ana dillərinə çevirmələrinin, həm də öz əlifbaları ilə yazıya köçürərək ondan istifadə etmələrinin heç də təsadüfi olmadığını və həmin yazıların indi də Canaşiya adına Gürcüstan Dövlət Muzeyində saxlandığını qeyd etmiş, həmin yazıların içərisində qardaş gürcü xalqının da sevə-sevə oxuduğu dahi söz sənətkarı ustad Füzulinin lirik əsərlərinin də çoxluğunu və həmin arxiv materialları arasında hələ erməni və gürcü ziyalıların Füzulinin əsərlərini öz əlifbaları ilə yazıya alaraq oxumalarının aydın şəkildə göründüyünü vurğulamışdır. Maraqlı faktdır ki, gürcü xalq xanəndələrinin ifaçılıq dəftərlərində XVI əsrdə yaşamış böyük Azərbaycan şairi Füzulinin "Leyli və Məcnun" poeməsindən çoxlu miqdarda qəzəllər vardır. Bunlar göstərir ki, Füzulinin qəzəlləri gürcü xalq xanəndələrinin repertuarında həmişə geniş yer tuturdu.

Dahi Füzulinin bədii sənətkarlıq xüsusiyyətləri dünyanın bir çox ədəbiyyatşünaslarının tədqiqat obyektinə olduğu kimi, gürcü şərqşünası Elizbar Cavelidzenin də elmi-tədqiqat obyektinə olmuşdur. O, 1972-ci ildə "*Nakaduli*" - Gürcüstan SSR Uşaq və Gənclər nəşriyyatında "*Görkəmli adamların həyatı*" seriyasından XVI əsr Azərbaycan şairi, dahi söz ustası M.Füzulinin həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş "*Füzuli*" monoqrafiyasını gürcü dilində 5 min tirajla çap etdirmişdir. (Qeyd edək ki, M.Çobanov E.Cavelidzenin Füzulinin həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş "*Füzuli*" monoqrafiyasını "*Füzulişünaslığa yeni qiymətli hədiyyə*" adlandırmış və kitab haqqında "*Gürcü alimi Füzulini öyrənir*" və "*Füzuli gürcü ədəbiyyatşünaslığında*" sərlovhəli iki məqalə yazmış və müvafiq olaraq, Tbilisidə çap olunan "*Sovet Gürcüstanı*" qəzetinin 19 avqust 1972-ci il tarixli № 99 (5589)-cu sayında və Bakıda çap olunan "*Azərbaycan müəllimi*" qəzetinin 17 yanvar 1973-cü il tarixli № 6 (2478)-ci sayında nəşr etdirmişdir. *Bu barədə bir qədər sonra daha ətraflı məlumat verəcəyik*— M.Ç.)

Mədəd Çobanov "*Azərbaycan poeziyası gürcü dilində*" sərlovhəli məqaləsində məşhur Azərbaycan şairi Fədainin də bədii yaradıcılığının və sənətkarlığının hələ XVII əsrdən gürcü ziyalıların nəzər-diqqətini özünə cəlb etdiyini qeyd etmiş, Fədainin "*Bəxtiyarnamə*" poeması üzərində tədqiqat aparan gürcü alimi A.İ.Kabidzenin "*Bəxtiyarnamə*" əsərinin gürcü dilində iki tərcüməsini müəyyən etdiyini bildirmişdir. Bunlardan biri fars nağılları sırasına keçmiş "*Bəxtiyarnamə*"nin XVII əsrin sonu və XVIII əsrinə əvvəllərində gürcü dilinə edilən tərcüməsidir. Əsərin mütərcimi məlum deyildir. İkinci tərcümə 1828-ci ildə A.Sulxanişvili tərəfindən edilmişdir.

XVIII əsrdə Azərbaycan və gürcü xalqları arasında siyasi, iqtisadi və mədəni əlaqələr daha da güclənmiş, görkəmli Azərbaycan şairləri M.P.Vaqif və M.V.Vidadi tez-tez Gürcüstana gəlmiş, hətta, gürcü xalqına dair bir çox lirik şeirlər də yazmışlar. Təsadüfi deyildir ki, M.P.Vaqifin qoşmaları hələ onun öz sağlığında ikən gürcü ziyalı və xanəndələrinin sevə-sevə oxuduqları lirik əsərlərdən olmuşdur. Eyni

zamanda, gürcü xalq xanəndələri M.P.Vaqifin məşhur qoşmalarına musiqi də bəstələmişlər. Bu, David Rektorun *"Qədim gürcü poeziyası antologiyasında"* kitabda aydın şəkildə görünür. Təsədüfi deyil ki, gürcü şairlərindən İosef Melikaşvili və Stefan Beşanqışvilinin şeirlərində Vaqifin təsiri parlaq şəkildə özünü göstərir.

XVIII əsrdə yaşamış Azərbaycan şairi M.P.Vaqifin əsərləri də gürcü ziyalıları üçün əziz və doğmadır. *"Tiflisi dünyanın cənnəti"* adlandırılan M.P.Vaqif gürcü xalqı arasında yalnız bir dövlət xadimi kimi deyil, eyni zamanda məharətli bir sənətkar kimi tanınmışdır. Odur ki, onun şeirlərini gürcü ziyalıları tərəfindən gürcü əlifbası ilə yazılmışdır. Həmin mətnlər indi də akademik Simon Canaşiya adına Gürcüstan Dövlət Milli Muzeyində saxlanılmaqdadır.

1948-ci ildə Tbilisinin *"Sabtoca Mçerali"* nəşriyyatı M.P.Vaqifin Gürcüstanla əlaqədar olan *"Gürcü qızı"*, *"Levanın ölümü"*, *"Tiflis"* şeirlərinin *"Vaqif Gürcüstan haqqında"* adı ilə 5.120 nüsxə tirajla nəşr etmişdir. Kitaba toplanan şeirləri gürcü dilinə G.Cicinadze tərcümə etmişdir. Həmçinin, 1968-ci ildə məşhur Azərbaycan şairi M.P.Vaqifin anadan olmasının 250 illik yubileyi Gürcüstanda da böyük təntənə ilə qeyd edildiyini və bu münasibətlə Tbilisinin *"Merani"* nəşriyyatı şairin lirik şeirlərini gürcü dilində kütləvi tirajla çap olunaraq oxucuların ixtiyarına verildiyini bildiren Mədəd Çobanov tanınmış gürcü şairləri K.Kaladze, Z.Mçedlişvili, Ş.Nişinadze və O.Şalamberidzenin tərcümə etdikləri kitaba professor Əziz Şərifin geniş müqəddimə yazdığını və *"müqəddimədə Vaqifin həyatı və poetik xüsusiyyətləri haqqında ətraflı məlumat"* verildiyini diqqətə çatdırır: *"Bu da gürcü oxucularını bədii söz ustası Vaqifin yaradıcılığı və sənətkarlığı ilə yaxından tanış olmağa imkan verir."* (Çobanov, Mədəd. *«Qələbə bayrağı»*, 4 noyabr, 1972)

Mədəd Çobanov Gürcüstanın Bolnisi şəhərində 1935-1990-cı illərdə Azərbaycan və gürcü dillərində nəşr olunmuş *"Qələbə bayrağı"* - *«გაბაშვილის ჟღერა»* qəzetinin 19 sentyabr 1972-ci il tarixli № 114 (3492) sayında *"Dostluq nümunələri"* rubrikası altında dərc etdirdiyi *"Nizami gürcü dilində"* sərəlvhəli məqaləsində qədim zamanlardan bəri tarixi taleləri bir olan, mehriban qonşuluq və dostluq şəraitində yaşayan Güney Qafqaz xalqlarının, xüsusilə də, bir neçə əsrlik tarixə malik olan Azərbaycan və gürcü xalqlarının ədəbi əlaqələrinin XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq, daha da genişləndiyini, möhkəmləndiyini, XX əsrin ikinci yarısında isə özünün ən yüksək mərhələsinə qədəm qoyduğunu qeyd edir, bu əbədi və sarsılmaz dostluğun hər iki xalqın mənəvi aləmlərində, adət-ənənələrində və ədəbiyyatlarında da öz bədii əksini tapdığını, artıq, qardaş gürcü xalqının Azərbaycan ədəbiyyatı klassiklərinin əsərlərini öz ana dilində oxuduğunu diqqətə çatdırır.

Hər bir gürcü ziyalisına Ş.Rustaveli, N.Barataşvili, İ.Çavçavadze, A. Tsereteli, İ.Qrişaşvili, Q.Tabidze, K.Kaladze, N.Dumbadze və başqaları kimi, Azərbaycan xalqının fəxri və vüqarı, söz sənətinin dahi ustaları Xaqani, Nizami, Nəsimi, Füzuli, Vaqif, M.F.Axundov, Sabir, C.Məmmədquluzadə, N.Nərimanov, C.Cabbarlı, S.Vurğun və başqalarının da doğma və əziz olduğunu vurğulan tədqiqatçı Mədəd

Çobanov sənət ustalarımızın əsərlərinin gürcü dilinə tərcümə edilməsi və nəşr olunması işində peşəkar tərcüməçilərdən A.Tseretelinin, İ.Qrişaşvilinin, L.Eradzenin, Konstantin Çiçinadzenin, Qriqol Abaşidzenin, Mağael Toduanın, Ambako Çelidzenin, K.Kaladzenin, Z.Mçedlişvilinin, T.Xomerikin, P.Qurgenidzenin, P.Sulieqrinin, N.Canaşianın və başqalarının əməyini xüsusi qeyd etməyin lazım olduğunu, bu mütərcimlərin gərgin yaradıcılıq və tərcüməçilik fəaliyyətin nəticəsində onlarla Azərbaycan şairi, nasiri və dramaturqunun əsərlərinin qardaş gürcü xalqının dilinə tərcümə edildiyini bildirir.

Eyni zamanda, qardaş Gürcüstanda ədəbiyyatımızın seçmə incilərinin nəinki gürcü dilinə tərcümə olunduğunu, hətta, bir qrup gürcü ədəbiyyatşünasın Azərbaycan ədəbiyyatının tədqiqi və təbliği ilə ardıcıl və sistemli şəkildə məşğul olduğunu, onların arasında A.Baramidze, K.Pağava, L.Eradze, E.Cavelidze, İ.Qrişaşvili və başqalarının tədqiqlərinin daha maraqlı olduğunu yazan Mədəd Çobanov, Azərbaycan ədəbiyyatının gürcü dilinə tərcümə olunması və tədqiqi tarixi haqqında da məlumat verir: *"Qardaş gürcü xalqı Azərbaycan mədəniyyətinə və ədəbiyyatına hələ lap əvvəllərdən rəğbət bəsləmişdir. Bunu tarixi faktlar da təsdiq edir. Heç təsədüfi deyil ki, qardaş gürcü xalqı hələ XII əsrdən Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələrinin öz ana dilinə tərcümə etməyə başlamışdır. Bəzi gürcü ədəbiyyatşünaslarının fikrincə poeziya sənətinin nadir ustası Nizaminin "Xosrov və Şirin" poeması hələ şairin öz dövründə ikən gürcü dilinə tərcümə olunmuş, lakin sonralar monqolların viranedici hücumları zamanı bir çox gürcü ədəbi materialları kimi, bu poemanın tərcüməsi də itmişdir. Sonrakı dövrlərdə isə Nizaminin əsərlərinə, o cümlədən "Xosrov və Şirin" poemasının gürcü dilinə tərcümə edilməsinə maraq xeyli artmışdır. Hələ XVI əsrdə şah Teymuraz Nizaminin "Leyli və Məcnun" poemasını gürcü dilinə tərcümə etmişdir."* (Çobanov, Mədəd. *"Qələbə bayrağı"*, 19 sentyabr, 1972)

Daha sonra müəllif 1947-ci ildə Tbilisinin "Sabcota Mçerali" nəşriyyatının Azərbaycan xalqının şərəfli oğlu, dünya ədəbiyyatında heç kəsə müqayisə edilməz Nizaminin lirik əsərlərini 5.120 tirajla nəşr etdiyini və həmin kitabı "Nizaminin gürcü dilində kütləvi tirajla çıxan ilk kitabı" adlandırır, kitaba daxil olan lirik parçaları gürcü ədəbiyyatının tanınmış nümayəndələri olan Konstantin Çiçinadze və Qriqol Abaşidzenin böyük maraqla gürcü dilinə tərcümə etdiyini, mütərcimlərin böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin köklü saz kimi insan qəlbini dindirən lirik şeirlərini qardaş gürcü xalqına çatdırmaqla həm gürcü oxucularının, həm də Azərbaycan xalqının rəğbətini qazandıqlarını yazır.

Kitabın əvvəlində professor A.Baramidzenin böyük Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin həyat və yaradıcılığı, XII əsrdə Azərbaycanla - Şirvanşahlarla Gürcüstan dövləti arasında olan siyasi və mədəni əlaqələr, Azərbaycan və gürcü xalqlarının dostluğu haqqında yığcam məlumat verdiyini qeyd edən Mədəd Çobanov yazır: *"A.Baramidze göstərir ki, hələ XII əsrdə Azərbaycan və gürcü xalqları arasında olan mədəni və siyasi əlaqələr nəticəsində hər iki xalqın mədəniyyəti, incəsənəti və ədəbiyyatları bir-birinə məlum idi. Odur ki, hələ XII*

əsrdə Azərbaycan şairi Nizaminin əsərləri Gürcüstanda geniş yayılmışdır. Bunu XII əsrdə yaşamış gürcü şairi Çaxruxadzenin "Tamariani" əsərindən də görmək mümkündür. XVII əsrdə yaşamış gürcü şairi Nodar Tenteşvili də böyük Nizaminin yaradıcılığına aludə olmuş və onu "dünyada bərabəri olmayan bədii söz ustası" adlandırmışdır. Elə buna görə də, müəllif həqiqi məhəbbət, sədaqət və azad sevgi hissələrini tərənnüm edən "Leyli və Məcnun", "Xosrov və Şirin" poemalarının da gürcü dilinə tərcümə olunmasını arzulayır və həmin tərcümələrin gürcü oxucularında xüsusi bir maraq oyadacağına əminliyini qeyd edir." (Çobanov, Mədəd. "Qələbə bayrağı", 19 sentyabr, 1972)

Mədəd Çobanov "Nizami gürcü dilində" sərlövhəli məqaləsində daha sonra bildirir ki, 1956-cı ildə Tbilisidə "Saxelqomi" Gürcüstan SSR Dövlət Nəşriyyatı XII əsrdə yaşamış böyük Azərbaycan şairi N.Gəncəvinin seçilmiş əsərlərini ikinci dəfə 5 min tirajla nəşr etmişdir. Kitabda Nizaminin "Sırlar xəzinəsi", "Xosrov və Şirin", "Leyli və Məcnun" və "İsgəndərnamə" poemalarının ən lirik hissələri verilmişdir. Bu kitabı Mağael Todua öz ana dilinə böyük sevinclə tərcümə etmişdir. Kitabın rəssamı Lado Qudiaşvili kitabın üzərində budağında bülbül oxuyan qızıl gül şəkli çəkmişdir ki, bu da dünya ədəbiyyatı xəzinəsinə qiymətli incilər qoyub getmiş böyük Nizami sənətinin ətrinin ətrafa yayılmasına, öz lirik şeir və qəzəlləri ilə dünyaya səs salmasına işarədir.

Həmçinin, 1964-cü ildə Tbilisinin "Literatura da xelovneba" nəşriyyatı Nizaminin "Xosrov və Şirin" poemasını 10 min tirajla gürcü dilində nəşr etmişdir (<https://dlib.ug.edu.ge/books/detail/12823>). Əsəri gürcü dilinə Ambako Celidze tərcümə etmişdir. Kitabın əvvəlində poema haqqında 24 səhifəlik məlumat verilir və poema "dünya ədəbiyyatının nadir incilərindən" hesab olunur. (Həmin kitab 2014-cü ildə Tbilisidə təkrar nəşr olunmuşdur. <https://dlib.ug.edu.ge/books/detail/5978> – M.Ç.)

M.Çobanov "Nizami gürcü dilində" sərlövhəli məqaləsində Nizaminin "Xəmsə"si yalnız tərcüməçilərin yox, eyni zamanda, ədəbiyyatşünasların da nəzər-diqqətini özünə cəlb etdiyini, təsadüfi deyil ki, görkəmli gürcü ədəbiyyatşünası Konstantine Pağavanın (კონსტანტინე ფაღავა) elmi tədqiqat işlərinin müəyyən hissəsinin məhz Nizaminin yaradıcılığına həsr olunduğunu, onun 1964-cü ildə "Görkəmli adamların həyatı" seriyasından işıq üzü görmüş yeddi fəsildən ibarət olan "Nizami" adlı monoqrafiyasında Nizaminin dövrü, həyatı, yaradıcılığı və sənətkarlığının öz elmi əksini tapdığını vurğulamışdır. (Çobanov, M. "Qələbə bayrağı", 19 sentyabr, 1972)

Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, görkəmli Azərbaycan şairlərinin, xüsusilə də dahi Məhəmməd Füzulinin də bədii sənətkarlıq xüsusiyyətləri dünyanın bir çox ədəbiyyatşünaslarının tədqiqat obyektinə olduğu kimi, gürcü şərqşünaslarının da elmi-tədqiqat obyektinə olmuşdur.

Görkəmli gürcü şərqşünası Elizbar Cavelidze 1972-ci ildə Tbilisidə "Nakaduli" - Gürcüstan SSR Uşaq və Gənclər nəşriyyatında "Görkəmli adamların həyatı" seriyasından XVI əsr Azərbaycan şairi, dahi söz

ustası M.Füzulinin həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş "Füzuli" ("ფუზული") monoqrafiyasını gürcü dilində 5 min tirajla çap etdirmişdir. Mədəd Çobanov həmin monoqrafiyanı "Füzuliyünaslığa yeni və qiymətli hədiyyə" adlandırmış və kitab haqqında "Gürcü alimi Füzulini öyrənir" və "Füzuli gürcü ədəbiyyatşünaslığında" sərlövhəli iki məqalə yazmış və müvafiq olaraq, həmin məqalələr Tbilisidə çap olunan "Sovet Gürcüstanı" qəzetinin 19 avqust 1972-ci il tarixli № 99 (5589)-cu sayında və Bakıda çap olunan "Azərbaycan müəllimi" qəzetinin 17 yanvar 1973-cü il tarixli № 6 (2478)-ci sayında nəşr etdirmişdir.

Mədəd Çobanov Bakıda çap olunan "Azərbaycan müəllimi" qəzetinin 17 yanvar 1973-cü il tarixli № 6 (2478)-ci sayında dərc etdirdiyi "Füzuli gürcü ədəbiyyatşünaslığında" sərlövhəli məqaləsində XX əsrin ikinci yarısında qardaş gürcü xalqının ziyalılarının və ədəbiyyatşünaslarının Azərbaycan ədəbiyyatının gürcü dilinə tərcümə edilməsinə, tədqiqinə və təbliğinə olan marağını, demək olar ki, qat-qat artdığını qeyd edir, bu sahədə böyük xidmətləri olan, dünya ədəbiyyatını öz nadir söz inciləri ilə bəzəmiş Nizami Gəncəvinin həyat və sənətkarlıq xüsusiyyətlərinə həsr olunmuş "Nizami" (1964), Azərbaycanın görkəmli materialist filosofu, ədibi və dramaturqu M.F.Axundovun həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş "Azərbaycan-gürcü qarşılıqlı mədəni əlaqələri" (1966) və "M.F.Axundov" (1968) monoqrafiyalarının müəllifi, görkəmli türkoloq, tanınmış şərqşünas, nizamişünas və axundovşünas Konstantine Pağavanın (კონსტანტინე ფაღავა, 1919-1974) ilə yanaşı, görkəmli gürcü alimi, tanınmış dilçi, türkoloq, ədəbiyyatşünas, şərqşünas Elizbar Cavelidzenin (ელოზბარ ჯაველიძე, 1937) də böyük əmək sərf etdiyini vurğulayır və onların bu böyük xidmətlərini həmişə xüsusi olaraq qeyd etməyin lazım və vacib olduğunu diqqətə çatdırır.

1972-ci ildə gürcü dilində işıqüzü görmüş kitabı haqqında oxuculara geniş məlumat verən Mədəd Çobanov, tanınmış gürcü şərqşünası Elizbar Cavelidzenin (ელოზბარ ჯაველიძე, 1937) XVI əsr görkəmli Azərbaycan şairi, söz sənətinin böyük ustası Məhəmməd Füzulinin həyat və yaradıcılığına həsr etdiyi "Füzuli" ("ფუზული") monoqrafiyanın on doqquz bölmədən ibarət olduğunu bildirir. Məqalədə dahi şairin bədii sənətkarlığına həsr olunmuş "Söz ustası" bölməsi ilə başlayan əsərdə müəllifin:

*"İlahi feyzdən bir xəzinədir söz,
Tükənməz sərf qıldıqca dəmə-dəm.
Məcəzi şahların gənci deyil bu
Ki, bir həbbə götürdükdə ola kəm."*

- deyən, bədii söz sənətinin böyük, mahir və nadir ustası olan dahi Məhəmməd Füzulinin həyatını, fəaliyyətini, yaradıcılığını, sənətkarlığını, sənətkarlıq xüsusiyyətlərini, həmçinin, bədii söz sənətinə olan müdrik baxışlarını, ayrı-ayrı bölmələrdə aydın, yığcam və elmi şəkildə təhlil etdiyi göstərilir. Daha sonra monoqrafiya ardıcıl olaraq "Əfsanə və gerçəklik", "Soruşa-soruşa Bağdada gedərsən", "Bərpa olunmuş həyat lövhələri", "Şairin anadan olması", "Şairin ölümünün öyrənilməsi", "Həqiqi şair ələmi yaxşı bəzər", "Məhəbbət əfsanəsi", "Əlyazmaları qalır",

"Ehtiyatçı ödəyə bilmir", "Dərd dağılır", "Şeir var ki, həyatı əks etdirir", "Məhəbbət səndən güclüdür", "Müdrək əli və cahil ağı" (Rindü Zahid), "Leyli və Məcnun əhvalatı", "Şairin ibadəti" kimi bölmələrlə davam etdiyi bildirilir.

"Müəllif bu monoqrafiyanı özünəməxsus bir üslubla yazmışdır. Bu da onun özündən əvvəlki tədqiqatları təkrar etməsi ilə əlaqədardır." - qənaətində olan akademik Mədəd Çobanov qeyd edir ki, "yuxarıda qeyd etdiyimiz bölmələrin başlıqlarından da görüldüyü kimi, müəllif, hətta, monoqrafiyanın ayrı-ayrı başlıqlarında belə poetik xüsusiyyətləri saxlamışdır. Bu da oxucuya çox yaxşı təsir bağışlayır." (Çobanov, Mədəd. "Azərbaycan müəllimi", 17 yanvar, 1973).

E.Cavelidzenin "bütün füzulşünaslar və filoloqlar üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən" kitabını "Füzulşünaslığa yeni və qiymətli hədiyyə" adlandıran professor Mədəd Çobanov yazır ki, "şairin (M.Füzulinin - M.Ç.) həyat və yaradıcılığı, onun sənətkarlıq xüsusiyyətləri, o dövrdə Şərqdə böyük mədəniyyət mərkəz olan Bağdad şəhərində M.Füzulinin Azərbaycan dilində yazıb-yaradan şairlərin ədəbi məktəbində göstərdiyi fəaliyyəti və s. haqqında da əsərin yuxarıda göstərilən ayrı-ayrı bölmələrində ətraflı məlumat verilmişdir. Bu da kitabın məziyyətini xeyli artırır." (Çobanov, Mədəd. "Azərbaycan müəllimi", 17 yanvar, 1973)

Məqalənin sonunda "bu kitabda Gürcüstanda M. Füzulinin həyat və yaradıcılığının tədqiqi tarixinin verilməsi də yerinə düşərdi; çünki bu sahədə istər Azərbaycan, istərsə də gürcü ədəbiyyatşünaslığında hələlik tam bir məlumat yoxdur"- qənaətinə gələn Mədəd Çobanov bu və ya digər faklarla zəngin olan "Füzuli" (gürcü dilində) monoqrafiyasının ədəbiyyatşünaslığımız və orta məktəbdə Füzulini tədris edən müəllimlərimiz üçün də faydalı olduğunu nəzərə alaraq şairin ana dilinə - Azərbaycan dilinə tərcümə olunaraq Bakıda nəşr olunması arzusunda olduğunu bildirmişdir. (Çobanov, Mədəd. "Azərbaycan müəllimi", 17 yanvar, 1973)

E.Cavelidzenin "Füzuli: həyatı, mühiti, yaradıcılığı" kitabı ilk nəşrindən 44 il sonra 2016-cı ildə Tbilisidə Azərbaycan və gürcü dillərində, 2017-ci ildə isə Bakıda Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu tərəfindən "Elm və təhsil" nəşriyyatında Mirzə Məmmədoğlunun tərcüməsi və professor Bədirxan Əhmədlinin redaktorluğu ilə Azərbaycan dilində nəşr olunmuşdur. (<https://zim.az/edebiyat/edebi-elaqeler/1525-tbilisid-fzuli-haqqnda-yeni-kitab-nr-olunub.html>)

Mədəd Çobanov Gürcüstanın Bolnisi şəhərində 1935-1990-cı illərdə Azərbaycan və gürcü dillərində nəşr olunmuş "Qələbə bayrağı"- "გაბრეჯვობ ცრეობ" qəzetinin 28 noyabr 1972-ci il tarixli № № 144 (3522) sayında "Dostluq nümunələri" rubrikası altında dərc etdirdiyi "M.F.Axundov gürcü dilində" sərlövhəli məqaləsində XIX əsrdə yaşamış Azərbaycanın böyük ədibi, materialist filosofu, dramaturgiyamızın banisi, fəxrimiz və vüqarımız olan Mirzə Fətəli Axundovun ədəbi irsinin qardaş gürcü xalqının da həmişə nəzər-diqqətini özünə cəlb etdiyini, böyük mütəfəkkirin "Xırs quldurbasan" və "Vəzir-xani

Lənkəran" komediyalarının 1851-ci ildə Tiflisdəki rus teatrında tamaşaya qoyulmasını, qısa bir zamanda böyük tamaşaçı rəğbəti qazanmasını, "Xırs quldurbasan" komediyasının hələ 1884-cü ildə gürcü dilinə tərcümə olunaraq "İveriya" jurnalının 5-6-cı nömrələrində çap edildiyini xatırladır. Qeyd edir ki, M.F.Axundovun əsərlərinə gürcü yazıçılarından ilk dəfə olaraq Akaki Tsereteli tənqidi yanaşmış, onu "Azərbaycan Molyeri" adlandırmış, "Vəzir-xani-Lənkəran" komediyasını gürcü dilinə çevirərək öz "Qrebuli"sində çap etdirmiş, həmin əsər 1898-ci il yanvarın 31-də gürcü səhnəsində tamaşaya qoyulmuş və böyük müvəffəqiyyət qazanmışdır. Mədəd Çobanov yazır: "Məşhur gürcü şairi A.Tsereteli M.F.Axundovun yaradıcılığına həsr olunmuş bir məqaləsində "Vəzir-xani-Lənkəran"ın müəllifini Azərbaycan xalqının mahir sənətkarı, Azərbaycan dramaturgiyasının banisi kimi qiymətləndirmişdir: "E.Eristavinin müasiri olan mahir yazıçı M.F.Axundovun əsərlərində Azərbaycan həyatı güzgüdə əks olunan kimi parlaq təsvir olunmuşdur. Onun pyesləri böyük bir istedadın məhsuludur. Bu əsərlərdə süni sözlər və fikirlər yoxdur". (Çobanov, Mədəd. "Qələbə bayrağı", 28 noyabr, 1972)

A.Tsereteli Azərbaycan xalqını sevmiş, onun mədəniyyətinə, ədəbiyyatına diqqətlə yanaşmışdır. O, hələ tələbə ikən Şərq dilləri fakültəsində oxuduğu zaman Azərbaycan dilini böyük bir maraqla öyrənmişdir. Təsədüfi deyil ki, M.F.Axundovun əsərlərini gürcü dilinə ilk dəfə tərcümə edən də məhz A.Tsereteli olmuşdur.

Mədəd Çobanovun məqaləsindən məlum olur ki, tanınmış gürcü şairi İ. Qrişayvili M.F.Axundovun həyat və yaradıcılığını dərinlən öyrənərək, 1945-ci ildə "M.F.Axundov və Akaki Tsereteli" adlı məqaləsini yazmışdır. O, həmin məqaləsində göstərir ki, "XIX əsrin sonlarında gürcü ictimaiyyəti qardaş və qonşu Azərbaycan xalqının həyatı və ədəbiyyatı ilə, xüsusilə o zaman Azərbaycan «Molyeri» adlandırılan, Qoqol və Ostrovski ilə müqayisə edilən M.F.Axundov kimi görkəmli yazıçı-dramaturqun əsərləri ilə lazımcən tanış deyildi. İndi isə azad gürcü xalqı Azərbaycan ədəbiyyatının klassiklərini tanıya bilir. Bu da A.Tsereteli və başqaları kimi qabaqcıl gürcü xadimlərinin səyi nəticəsi kimi qiymətləndirilməlidir... M.F.Axundovun həmin komediyasını ("Vəzir-xani-Lənkəran". - M.Ç.) Akakinin tərcümə etməsi qardaş xalqların yazıçıları ilə böyük gürcü yazıçısının dostluq əlaqəsinin bir nümunəsidir... 1898-ci ildə Akakinin Tiflisdə olmamasından istifadə edən və çoxlu pul yığılmasını nəzərdə tutan Kolabecaşvili elan edir ki, Tseretelinin yeni bir əsəri səhnəyə qoyulacaqdır. Yalnız tamaşa günü, yəni 1898-ci il yanvarın 31-də Tsereteli gözləmədiyi halda özünün müəllif elan edildiyini bilir və hiddətlənir... Lakin artıq gec idi. Tamaşadan sonra tamaşaçılar "müəllif"i çağırırdıqda suflyor bildirir ki, pyesin müəllifi 20 il bundan əvvəl vəfat edən Azərbaycan klassiki M.F.Axundovdur, A.Tsereteli isə həmin əsərin sadəcə tərcüməçisidir... Əsər gürcü tamaşaçıları arasında böyük hörmət və məhəbbət qazanmışdır." (Çobanov, Mədəd. "Qələbə bayrağı", 28 noyabr, 1972)

A.Tseretelinin bütün xalqlara olan səmimi münasibətinin nəticəsidir ki, 1908-ci ildə onun anadan

olmasının 50 illik yubileyi qeyd edilən zaman 100-lərlə azərbaycanlı, o cümlədən, N.Nərimanov, M.Əzizbəyov və başqaları onu təbrik etmişlər.

Mədəd Çobanov öz məqaləsində məşhur gürcü şairi A.Tseretelinin Gürcüstanın İmereti bölgəsində, indiki Saçxerski rayonunda yerləşən doğma Sxitvori kəndindəki ev muzeyində M.F.Axundovun da komediyalarının sərgiləndiyini bildirir.

Tədqiqatçı tanınmış gürcü şairi İ.Qrişaşvilinin 1932-ci ildə M.F.Axundovun anadan olmasının 120 illik yubileyi münasibətilə onun "*Şərq poeması*"nı əvvəlcə rus dilindən (B. Marlinskinin tərcüməsindən) gürcü dilinə çevirərək R.Qvetadzenin reaktor olduğu "*Droşa*" jurnalının beşinci nömrəsində çap etdirdiyini və həmin tərcümənin "*Şərq poeması*"nın gürcü dilinə ilk tərcüməsi olduğunu diqqətə çatdırır. Daha sonra müəllif İ.Qrişaşvilinin 1933-cü ildə M.F.Axundovun "*Şərq poeması*"nı ikinci dəfə "*Mnatobis*" jurnalının sifarişli ilə professor Əziz Şərifdə saxlanılmış olan müəllifin əlyazmasından gürcü dilinə çevirərək, M.F.Axundovun tərcüməyi-halı və yaradıcılığı haqqında geniş bir ön söz yazaraq 2.500 nüsxə tirajla çap etdirdiyini bildirir.

Mədəd Çobanov yazır: "*1958-ci il iyulun 9-da Tbilisidə M.F.Axundovun abidəsinin açılışı münasibətilə S.Orconikidze adına mədəniyyət və istirahət parkının yay teatrında keçirilən Zaqafqaziya xalqlarının ədəbi qardaşlıq gecəsində Gürcüstan Yazıçılar İttifaqının katibi B. Jgenti demişdir: "Azərbaycanın böyük yazıçısı, filosofu və mütəfəkkiri M.F.Axundovun xatirəsi bizim hamımız - üç qardaş respublika xalqlarının nümayəndələri üçün eyni dərəcədə əzizdir. Bu əlaqələr öz mənbəyini üç mədəniyyətin mənəvi əlaqələrinin təzahürüdür. Erməni xalq dastanı "Sasunlu David" xəzinəsindən və gürcü poeziyasının incisi "Amirani"dən, ölməz Rustaveli və dahi Nizamidən götürmüşdür". (Çobanov, Mədəd. "Qələbə bayrağı", 28 noyabr, 1972)*

M.F.Axundov ədəbi irsinin öyrənilməsində gürcü ədəbiyyatşünaslarının da əməyi az olmamışdır. Bu sahədə axundovşünas Konstantine Pağavanın (*კონსტანტინე ფაღავა, 1919-1974*) təşəbbüsü təqdirəlayiqdir. O. 1967-ci ildə "*Azərbaycan-gürcü qardaşlıqlı mədəni əlaqələri*" və 1968-ci ildə "*Görkəmli adamların həyatı*" seriyasından fəxrimiz və vüqarımız M.F.Axundovun həyat və yaradıcılığını elmi şəkildə əks etdirən "*M.F.Axundov*" monoqrafiyasını çap etdirmişdir. Müəllif monoqrafiyada M.F.Axundovun həyat və yaradıcılığını, onun Tbilisi ictimai mühitindəki fəaliyyətini aydın və yığcam şəkildə işıqlandırmışdır.

1968-ci ildə Tbilisi Dövlət Universiteti gürcü dilində "*Erməni və Azərbaycan ədəbiyyatı müntəxəbatı*" adlı iri həcmli tədris vəsaiti nəşr etdirmişdir. Bu kitabda Azərbaycan ədəbiyyatından 14 nəfər yazıçının sənətkarlıq xüsusiyyətləri və əsərlərindən nümunələr verilmişdir. Müntəxəbatda Xaqani Şirvani, Nizami Gəncəvi, Məhəmməd Füzuli, Molla Pənah Vəqif, Cəlil Məmmədquluzadə, Mirzə Ələkbər Sabir, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Cəfər Cəbbarlı, Səməd Vurğun, Süleyman Rüstəm, Məmməd Rahim, Rəsul Rza və Nəbi Xəzrinin əsərləri ilə yanaşı Mirzə Fətəli Axundovun "*Aleksandr*

Serqeyeviç Puşkinin ölümü haqqında Şərq poeması" (tərcümə İ.Qrişaşvilinindir) və "*Aldanmış kəvakib*" (tərcümə Q. Şaqulaşvilinindir) əsərləri də vardır.

Qafqaz xalqlarının ədəbi əlaqələri tarixində böyük əhəmiyyətə malik olan bu müntəxəbatda M.F.Axundovun həyat yolu düzgün işıqlandırılmışdır. O, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində realist məktəbin, müasir dramaturgiyanın, yeni poeziyanın, tənqidin, publisistikanın və ədəbiyyatşünaslığın banisi kimi qiymətləndirilmişdir. (Çobanov, M. "*Qələbə bayrağı*", 28 noyabr, 1972)

Mədəd Çobanov Gürcüstanın Bolnisi şəhərində Azərbaycan və gürcü dillərində nəşr olunan "*Qələbə bayrağı*"- "*გაბაშვილის ღრმად*" qəzetinin 8 may 1971-ci il tarixli № 56 (3014) sayında çap olunmuş "*Nikoloz Barataşvili Azərbaycan dilində*" məqaləsində qədim zamanlardan bir-birilə qonşuluq edən Qafqaz xalqlarının tarixi talelərində, mənəvi aləmlərində, adət-ənənələrində olan yaxınlıq onların bədii ədəbiyyatında da öz əksini tapdığını, xüsusilə də, Azərbaycan və gürcü xalqlarının əsası hələ uzaq keçmişdə qoyulmuş ədəbi əlaqələrinin böyük bir inkişaf yolu keçərək XX əsrdə daha yüksək pilləyə qalxdığını və nəhayət bu günkü mərhələyə gəlib çatdığını, indi artıq Azərbaycan xalqı Ş.Rustaveli, N.Barataşvili, İ.Çavçavadze, A.Tsereteli, İ.Lisiaşvili, Q.Tabidze, K.Kaladze və başqa gürcü şair və yazıçılarının əsərlərini öz ana dilində oxuduğunu qeyd edir və Nikoloz Barataşvilinin Azərbaycan ziyalılarının sevə-sevə oxuduğu gürcü klassiklərindən biri olduğunu vurğulayır. Akademik M.Arifə istinad edən müəllif yazır: "O, ölümündən 20-30 il sonra ədəbi ictimaiyyətin diqqətini cəlb etmiş, birdən-birə nəzərlərdə böyümüş və hətta Şota Rustavelidən sonra ən böyük gürcü şairi adlandırılmışdır". Odur ki, ədəbi irsi 37 şeir və bir kiçik poemadan ibarət olan N. Barataşvilinin bədii sənətkarlığı Azərbaycan oxucularının böyük rəğbətinə səbəb olmuşdur. Heç təsadüfi deyildir ki, hələ 1905-ci ildə Azərbaycan ədəbiyyatşünası Abdulla Tofiq Sur N.Barataşvilinin yaradıcılığında bəhs edərək göstərmişdir: "*Gürcülərin ən müqəddir şairi deyilməyə şayan Nikoloz Barataşvili kiçik divan yazmaqla gürcü xalqı arasında italyanlar nəzdində Dante Aliqerinin tutduğu mövqə kimi bir mövqə tutmuş, farslar içində Sədi kimi bir ülvüyyat tapmışdır*". (Çobanov, M. "*Qələbə bayrağı*", 8 may, 1971)

Akademik M.Arifin "*gürcü xalqı üçün yeni və gürcü ədəbiyyatı tarixi üçün novator bir şair*" olan N.Barataşvilinin həyat və yaradıcılığını dərinləndirən tədqiq etdiyini, 1948-ci ildə "*Nikoloz Barataşvili*" adlı oçerkinə yazdığını, filologiya elmləri doktoru Dilarə Əliyevanın da elmi işlərinin müəyyən hissəsini N.Barataşvilinin həyat və yaradıcılığının tədqiqinə həsr etdiyini, nəhayət, Nikoloz Barataşvilinin anadan olmasının 150 illik yubileyinin 1968-ci ildə Azərbaycanın ədəbi ictimaiyyəti tərəfindən təntənə ilə qeyd edildiyini və onun əsərləri "Lirika" adı ilə 7 min tirajla Azərbaycan dilində çap olunduğunu oxucuların diqqətinə çatdıran müəllif – Mədəd Çobanov tanınmış şair Eyvaz Borçalının tərcümələrini yüksək qiymətləndirmiş və onun gürcü şairi Barataşvilinin əsərlərini öz ana dilinə tərcümə edərəkən gürcü

poeziyasının janr xüsusiyyətlərini, vəznlərini, ahəngdarlığını, təbiiliyini və musiqililiyini özündə saxladığını vurğulamışdır. (*Çobanov, M. «Qələbə bayrağı», 8 may 1971*)

"*A.Bakıxanov və Tiflis mühiti*" ("*Qələbə bayrağı*", 21.06.1969), "*Ə.Haqverdiyev və Gürcüstan*" ("*Qələbə bayrağı*", 16.05.1970), "*Azərbaycan şairləri və Gürcüstan*" ("*Qələbə bayrağı*", 23.05.1970), "*Koroğlu dastanı gürcü dilində*" ("*Gürcüstan*", 15.07.1972) və s. kimi onlarla dəyərli məqalələrin müəllifi olan akademik Mədəd Çobanov Güney Qafqaz xalqlarının tarixində ilk dəfə olaraq, "*Azərbaycanca-gürcüca qısa danışiq lüğəti*" hazırlayıb (dosent M.Çinçaladze ilə birlikdə) dörd dəfə 1977, 1991, 2000 və 2010-cu illərdə nəşr etdirmişdir (Tbilisi, "*Qanatleba*", 1977, 1991; Bakı, "*Borçalı*", 2000, 2010). Azərbaycan və gürcü xalqlarının mədəni və mənaəviyyət cəhətdən yaxınlaşmasında böyük rol oynamış həmin lüğətlər bu günün özün də böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Tanınmış yazıçı və tədqiqatçı Nəriman Əbdülrəhmanlının tanınmış alim-pedaqoq Fərhad Xubanlı ilə birlikdə "*Azərbaycan müəllimi*" qəzetinin 24 may 1989-cu il tarixli N:40 /6822/ sayında dərc etdirdiyi "*Lüğətçiliyə yeni hədiyyə*" adlı məqalədə oxuyuruq: "Azərbaycan və gürcü xalqlarının mədəni və mənaəviyyət cəhətdən yaxınlaşmasında da lüğətçilik az rol oynamamışdır. Hələ 1977-ci ildə Tbilisinin "*Qanatleba*" /"Maarif"/ nəşriyyatı "*Azərbaycanca-gürcüca qısa danışiq lüğəti*"ni çapdan buraxmışdır. İki qardaş xalqın leksikoqrafiyasında ilk addım olan bu kitabı A.S.Puşkin adına TDPİ-nin dosentləri M.Çobanov və M.Çinçaladze tərtib etmişlər. Kitab istər azərbaycanlı, istərsə də gürcü oxucuları üçün qiymətli vəsaitdir". (*Əbdülrəhmanlı, N., Xubanlı, F. "Azərbaycan müəllimi" qəzeti, 24 may, 1989*).

Həmçinin akademik Mədəd Çobanovun tərtib və nəşr etdirdiyi "*Sevirəm Gürcüstanı*" (Bakı, "*Azərnəşr*", 1977) və "*Dostluq nəğmələri*" (Tbilisi, "*Merani*", 1978) adlı almanaxlar Azərbaycan və gürcü oxucuları tərəfindən böyük maraqla qarşılanmış, hər iki kitab "*Azərbaycan-gürcü ədəbi əlaqələrinin genişlənməsinə* atılmış ilk və önəmli addımlar" kimi yüksək dəyərləndirilmişdir.

"*Sevirəm Gürcüstanı*" (almanax, Azərbaycan şairləri Gürcüstan haqqında, tərtib edən Mədəd Çobanov, Bakı, "*Azərnəşr*", 1977) kitabı haqqında yazılmış rəylərdə oxuyuruq: "Azərbaycan xalqı ilə gürcü xalqının dostluğu, qardaşlığı qədimdir. Bu məhəbbətin poetik ifadəsi olan "*Sevirəm Gürcüstanı*" kitabında Azərbaycan şairlərinin qardaş Gürcüstana, onun füsunkar təbiətinə, şən, mehriban adamlarına həsr etdikləri şeirlərdən nümunələr verilmişdir. Topulun tərtibçisi Mədəd Çobanovdur." ("*Ədəbiyyat və incəsənət*" qəzeti, N:2, 7 yanvar, 1978).

"*Azərnəşr*"in bədii ədəbiyyat redaksiyasının redaktoru, şair Səfalı Nəzərlinin "*Sovet Gürcüstanı*" qəzetinin 26 may 1977-ci il tarixli N:63/7748/-ci sayında dərc etdirdiyi "*Sevirəm Gürcüstanı*" sərlövhəli məqaləsində yazır: "Qədim Gürcüstan torpağı", "qonaqpərvər gürcü xalqı", "Qafqazın Paris"i Tbilisi", "Qafqazın vena damarı Kür"... Bütün bunlar ta lap qədimdən başlamış bu günümüzdə qədər Azərbaycan ədəbiyyatının dönə-dönə, həvəslə müraciət etdiyi

mövzulardandır. Çox az Azərbaycan yazıçısı və şairi tapmaq olar ki, onun yaradıcılığında Gürcüstanla bağlı motivlər olmasın... Əgər şair Məmməd Arazın dili ilə desək: "poetik münasibət ən ülvi münasibətdir... bir xalqın digər xalqa bundan əziz, bundan müqəddəs töhfəsi ola bilməz". Bizcə, məhz Azərnəşrin bu yaxınlarda çapdan buraxdığı "*Sevirəm Gürcüstanı*" adlı kitabı gürcü xalqı üçün belə bir layiqli töhfə hesab etmək olar. Kitabı A.S.Puşkin adına TDPİ-nin müəllimi Mədəd Çobanov tərtib etmişdir". (*Nəzərli, Səfalı. "Sovet Gürcüstanı" qəzeti, 26 may, 1977*).

"Azərbaycan və gürcü xalqlarının mehriban qardaşlıq, qonşuluq əlaqələrinin kökləri qədimdir... Hər iki xalq yadelli düş-mənlərə qarşı illərlə mübarizə aparmış, bir-birinə arxa olmuşdur. Tarixin neçə unudulmaz səhifələrində bu birgə mü-barizənin əks-sədası həkk olunub yaşayır... Bu yaxınlarda çapdan buraxılmış "*Sevirəm Gürcüstanı*" kitabında qardaş xalqlarımızın sarsılmaz dostluğunu təənnüm edən şe'rlər toplanmışdır. Məcmuəni Mədəd Çobanov tərtib etmiş, şair Məmməd Araz ön söz yazmışdır". (*Musayev, Dilsuz. "Sevirəm Gürcüstanı". "Qızıl bayraq" qəzeti, N:122/3804/, 11 oktyabr, 1977; "Ədəbiyyat və incəsənət" qəzeti, N:9, 25 fevral, 1978*).

"*Sevirəm Gürcüstanı*" kitabı haqqında filologiya elmləri namizədi Həmid Vəliyevin rə'yi və kitabın şəkli Tbilisidə rus dilində nəşr olunan "*Молодежь Грузии*" qəzetində /N:63 /8078/, 26 may, 1977/, Tbilisidə erməni dilində nəşr olunan "*Sovetakan Vrastan*" qəzetində /N:66 /11856/, 2 iyun, 1977/, Y.Boboxidzenin geniş rəyi və kitabın şəkli Bolnisidə Azərbaycan və gürcü dillərində nəşr olunan "*Qələbə bayrağı*" - "*Qamardjvebis droşa*" qəzetində /N:55/4679/, 26 aprel, 1980/ dərc olunmuşdur.

"*Sevirəm Gürcüstanı*" kitabından Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının VI cildində "*Gürcüstan SSR*" məqaləsində istifadə olunmuşdur. (*ASE, VI c., Bakı, 1982, s.135*).

Akademik Mədəd Çobanovun XII əsrdən bəri klassik Azərbaycan şairlərinin Gürcüstan və gürcü xalqı haqqında qələmə aldıkları səmimi hiss və duyğularını toplayaraq tərtib etdiyi və 1977-ci ildə Bakıda "*Azərnəşr*" Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatında çap olunmuş "*Sevirəm Gürcüstanı*" adlı kitabı yüksək dəyərləndirən tanınmış gürcü alimi və şairi Leyla Eradze, yenə də Mədəd Çobanovun tərtib etdiyi, müasir Azərbaycan şairlərinin Gürcüstanla bağlı deyilmiş poetik nümunələrinin toplandığı "*Dostluq nəğmələri*" adlanan kitabı gürcü dilinə tərcümə etmişdir.

L.Eradze 1978-ci ildə Bakıda keçirilmiş Zaqafqaziya şairlərinin beynəlmiləl poeziya gecəsində iştirak etdiyi zaman demişdir: "Azərbaycan dilini bilməyim qarşımda zəngin bir sənət xəzinəsinin qapılarını açmışdır. Yaradıcı əməyimin böyük bir hissəsini Azərbaycan xalqının zəngin və gözəl söz sənətindən nümunələri gürcü dilinə çevirməyə sərf etmişəm. Tbilisidə buraxdığım kitablar haqqında "*Ədəbiyyat və incəsənət*" qəzeti vaxtaşırı məlumat verdiyinə görə bu barədə geniş danışmaq istəmirəm. Nəşr olunan hər yeni əsər məni Azərbaycan ədəbiyyatı ilə daha çıx bağlayır: yeni-yeni dostlar qazanıram... Bakıya bu gəlişimdə də əziz həmkarlarıma deməyə sözümlərim var: **Mədəd Çobanovun** tərtib etdiyi "*Dostluq taranələri*" (Azərbaycan şairləri Gürcüstan haqqında)

adlı yeni məcmuəni tərcümə edib nəşriyyata vermişəm. Kitabda Xaqanidən başlayaraq bir sıra görkəmli söz ustalarının yüksək beynəlmiləçilik duyğusu ilə yazılmış əsərləri toplanmışdır. Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının İdarə Heyətinin katibi İmran Qasimov kitaba rəy yazıb." (*"Ədəbiyyat və incəsənət"*, 18 fevral, 1978)

Leyla Eradzenin *"Dostluq tərənaləri"* adlandırdığı kitab 1978-ci ildə Tbilisidə "Merani" Gürcüstan Dövlət Nəşriyyatında gürcü dilində *"გვენდობის საგალობელი"* - *"Dostluq nəğmələri"* adı ilə çap olunmuşdur. Kitabın redaktoru tanınmış gürcü şairi, Gürcüstan SSR Himninin mətninin müəllifi (1944), Sosialist Əməyi Qəhrəmanı (1974), Stalin mükafatı laureatı (1951), Gürcüstan Yazıçılar Birliyinin İdarə Heyətinin birinci katibi (1967), Gürcüstan SSR Elmlər Akademiyasının akademiki (1979), 8-11-ci çağırış SSRİ Ali Sovetinin deputatı olmuş Qriqol Aşaşidzedir. Kitaba Azərbaycanın xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə ön söz yazmışdır.

Kitab Azərbaycanın xalq şairi Səməd Vurğunun "Rustaveliyə" şeiri ilə başlayır. Şeirdə gürcü ədəbiyyatı korifeyinin əzəməti bütün varlığı ilə tərənnüm edilir. Məcmuədə Süleyman Rüstəmin «Öpürəm torpağın», «Tiflis», «Gürcü qızına», «Titsian Tabidze», Məmməd Rahimin «Tbilisi», «Əbədi məşəl», Osman Sarıvəllinin «İki nəğmə» şeirləri dost xalqa məhəbbət sədasi kimi səslənir. Əhməd Cəmilin «Gürcüstan», Mİrvarid Dilbazinin «İlyə Çavçavadzeyə», Nəbi Xəzrinin «Gürcü qardaşlarım», Cabir Novruzun «Gürcü qızı» əsərləri də gürcü oxucusuna xoş təsir bağışlayır. Azərbaycan sovet poeziyasının orta nəslinə mənsub olan istedadlı şairlərdən Adil Babayev, Əliağa Kürçaylı, Hüseyn Arif, Nəriman Həsənzadə, Məmməd Araz, Fikrət Qocanın şeirləri tərcümədə xüsusilə uğurlu çıxmışdır. Kitabda Gürcüstanda doğulub böyümüş, poeziya aləmində ilkin addımlarını bu torpaqda atmış, sonralar Bakıda yazıb-yaratmış istedadlı şairlərdən İsa İsmayilzadə, Abbas Abdulla, həmçinin, Tbilisidə fəaliyyət göstərmiş Dünyamalı Kərəm və Əlixan Binnətoğlunun yaradıcılığından verilmiş nümunələr diqqəti xüsusilə cəlb edir. Həmin şeirlərin ruhu gürcü poeziyasına yaxın olduğu üçün geniş oxucu kütləsi tərəfindən səmimi qarşılır. Ümumiyyətlə, poeziyamızın tərcüməsi sahəsində tanınmış gürcü şairi və alimi, ədəbiyyatımızın bilicisi və yaxın dostu Leyla Eradzenin zəhməti böyükdür. O, 20-dən çox kitabı Azərbaycan dilindən gürcü dilinə böyük ustalıqla tərcümə etmişdir.

"Dostluq nəğmələri" (gürcü dilində, tərtib edən Mədəd Çobanov, tərcümə edən Leyla Eradze, Müasir Azərbaycan şairləri Gürcüstan haqqında, Tbilisi, "Merani", 1978) kitabı haqqında "Sovet Gürcüstanı" qəzetində dərc olunmuş rəydə oxuyuruq: "...Mədəd Çobanovun tərtib etdiyi, Leyla Eradzenin isə gürcü dilinə çevirdiyi bu kitabda müasir Azərbaycan şairlərinin Gürcüstan haqqında yazılmış əlliyyə yaxın şeiri toplanmışdır... Həmin şeirlərin ruhu gürcü poeziyasına yaxın olduğu üçün geniş oxucu kütləsi tərəfindən səmimi qarşılır... Ümumiyyətlə, Gürcüstanda sovet ədəbiyyatı günləri ərəfəsində buraxılmış "Dostluq nəğmələri" kitabını Azərbaycan və Gürcüstan ədəbi əlaqələri sahəsində təqdirəlayiq hal

hesab etmək lazımdır" (*Cangidze, V., İsmayilli, Ə. "Sovet Gürcüstanı", 21 noyabr, 1978*).

Bəli, "Gürcüstan lap əzəldən bəri şairlərimizin dönə-dönə müraciət etdikləri mövzulardan biri olmuşdur. Hələ XII əsrdə Əfzələddin Xaqani "Baqratonların qapısı mənim üçün açıqdır" demişdir... Şübhəsiz, bu, onların yaradıcılıqlarında öz bariz ifadəsini tapmaya bilməzdi... Azərbaycan şairləri Gürcüstan mövzusunda öz yaradıcılıqlarında dostluq rəmzi, qardaşlıq, mehriban qonşuluq simvolu kimi daha geniş istifadə etmişlər. Bu yaxınlarda Tbilisidəki "Merani" nəşriyyatının gürcü dilində çapdan buraxdığı "Dostluq nəğmələri" məcmuəsində Azərbaycan şairlərinin Gürcüstana həsr etdikləri şeirlər toplanmışdır. Bu işdə tərtibatçı, tanınmış alim Mədəd Çobanovun və tərcüməçi Leyla Eradzenin zəhmətini qeyd etmək lazımdır. Kitab öz nəfis tərtibatı cəhətdən diqqətəlayiqdir. Bircə iradımız var. Məcmuəni daha iri həcmdə buraxmaq lazım idi. Çünki Azərbaycan sovet şairlərinin Gürcüstana həsr etdikləri şeirlər kitabından daha çoxdur. Bəzi görkəmli sənətkarlarımızın, o cümlədən Mikayıl Müşfiqin, Hüseyn Cavidin, Əhməd Cavadın və digərlərinin bir şeiri, yaxud əsərlərindən parça belə verilməməsi təəssüf doğurmaya bilməz. Kitabın tərtibatında şairlərin yaş xüsusiyyətlərini də nəzərə almaq, onların yaradıcılıqları haqqında gürcü oxucusuna qısa da olsa, məlumat vermək olardı." (*Məmmədov, Şurəddin. "Ədəbiyyat və incəsənət" qəzeti, 4 yanvar, 1980*).

Akademik Mədəd Çobanov Tbilisidə nəşr olunan «Sovet Gürcüstanı» qəzetinin 16 mart 1978-ci il tarixli №32(7872) sayında dərc etdirdiyi *"Dostluq-könüldən-könülə körpüdür"* adlı məqaləsində Azərbaycan ədəbiyyatının peşəkar mütərcimi, tədqiqatçısı və təbliğatçısı Leyla Eradzenin 1977-ci ildə "Sovet Gürcüstanı" Gürcüstan SSR Dövlət Nəşriyyatında gürcü dilində nəşr etdirərək oxucuların ixtiyarına verdiyi eyniadlı kitabı haqqında oxuculara geniş məlumat vermiş və həmin kitabı gürcü oxucuları üçün ən qiymətli hədiyyə adlandırmışdır. Akademik M.Çobanov qeyd etmişdir ki, "Dostluq - könüldən-könülə körpüdür" adlı monoqrafiyanın ilk fəslə "Gürcü-Azərbaycan ədəbi əlaqələrinin tarixi kökləri" adlanır. Bu fəsildə Azərbaycan-gürcü ədəbi əlaqələrinin tarixi kökləri yığcam şəkildə təhlil olunmuşdur. Monoqrafiyanın ikinci fəslə "Gürcü-Azərbaycan ədəbi əlaqələrinin sovet dövrü"nə, üçüncü fəslə isə Ş.Rustavelinin "Pələng dərisi geymiş pəhləvan" poemasının Azərbaycan dilinə tərcüməsi tarixinə həsr olunmuşdur. Müəllif dördüncü fəslə "Gürcü mətbuatı səhifələrində Azərbaycan mövzusu" adlandırsa da, burada əsas etibarilə böyük ədib M.F.Axundovun əsərlərinin gürcü dilinə tərcümə olunması, səhnəyə qoyulması, gürcü ədəbi-tənqidində onun mövqelərini, əsərlərinin ilk nəşri, Tiflis ictimaiyyəti ilə yaxından əlaqəsi və onun yetişməsində Tiflis mühitinin rolu yığcam şəkildə təhlil edilmişdir. Kitabın beşinci fəslində məşhur Azərbaycan nasiri İ.Şıxlının "Dəli Kür" tarixi romanının geniş təhlili verilmişdir. "Azərbaycan sovet poeziyasında Gürcüstan mövzusu" fəslində isə Azərbaycanın xalq şairləri S.Vurğunun və S.Rüstəmin poeziyasında Gürcüstan mövzusu öz bədi ifadəsini tapmışdır. (*Çobanov M.N, 16 mart, 1978*)

Akademik M.Çobanov başqa bir məqaləsində isə L.Eradzenin Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən 40-a yaxın poetik və nəsr əsərini, o cümlədən, Azərbaycan şairlərindən Səməd Vurğunun “*Şeyrlər*” (1960), Nəbi Xəzrinin “*Xəzərin sahilində*” (1965), Nəriman Həsənzadənin “*Şeyrlər*” (1983), həmçinin, Süleyman Rüstəm, Cabir Novruz, İsa İsmayılzadə və başqalarının şeirlər kitablarını, İsmayıl Şıxlının “*Dəli Kür*” (1982), Mirzə İbrahimovun “*Pərvanə*” (1984, D.Qulışvili ilə birlikdə), İlyas Əfəndiyevin “*Söyüdlü arx*” romanlarını, Həsən Seyidbəylinin “*Telefonçu qız*” povestini, eləcə də, Cəlil Məmmədquluzadənin, İsa Hüseynovun, Ələviyyə Babayevanın və başqalarının roman və hekayələr kitablarını gürcü dilinə çevirərək ayrıca kitab şəklində nəşr etdirdiyini, eləcə də, Azərbaycan dilindən gürcü dilinə tərcümə etdiyi əsərlər əsasında “*Azərbaycan poeziyası antologiyası*” (1980), “*Azərbaycan şairləri Gürcüstanı vəsv edir*” (1981) və s. adlı ayrıca kitab, toplu və məcmuələri tərtib və nəşr etdirərək gürcü oxucularının öhtəsinə verdiyini qeyd etmişdir.

Akademik Mədəd Çobanov xüsusi olaraq vurğulamışdır ki, Leyla Eradzenin Azərbaycan ədəbiyyatından bir çox yazıçıların nəsr nümunələrini böyük ustalıqla gürcü dilinə çevirərək oxuculara təqdim etdiyi çoxsaylı kitablar arasında Cəlil Məmmədovun “*Ulduzlar sönəndə*” hekayələr kitabının xüsusi yeri vardır (Məmmədov, C. “*Ulduzlar sönəndə*” (gürcü dilində). “*Nakaduli*” nəşriyyatı, Tbilisi, 1980.) Azərbaycan ədəbiyyatının peşəkar tədqiqatçısı və tərcüməçisi, filologiya elmləri doktoru, professor Leyla Eradzenin jurnalist Dmitri Qulışavili ilə birlikdə gürcü dilinə çevirərək 1980-ci ildə Tbilisidəki “*Nakaduli*” nəşriyyatında kütləvi tirajla çap etdirdiyi kitabda indiyədək “*Nuran*” adlı kino povesti və bir çox hekayələri ilə oxuculara yaxşı tanış müəllifin 20-yə yaxın yeni hekayəsi, miniatürləri və mənzum şeirləri verilmişdir.

Kitabı oxuculara təqdim edən akademik Mədəd Çobanov «*Ədəbiyyat və incəsənət*» qəzetində çap olunmuş məqaləsində yazmışdır ki, “tanınmış yazıçı Cəlil Məmmədovun gürcü dilində nəşr olunan bu kitabında insanlar maraqlandıran, düşündürən, oxucularda hiss, həyəcan doğuran bədii obrazlar, ümumiləşdirmələr, incə hisslər, dostluqda və sevgidə sadıqlıq motivləri qardaş gürcü oxucularına bədii şəkildə çatdırılmışdır.” Qabaqcıl bəşəriyyətin sülh, azadlıq, bərabərlik və səadət uğrunda mübarizəsini təsvir edən “*Missis Narkinskin etüdləri*” və “*Alov donmur*” hekayələri gürcü dilində çox yaxşı səslənir. Nizami Gəncəvinin və Molla Pənah Vaqifin həyatından bədii səhifələr olan “*Portret*” və “*Duman içində*” hekayələri də məzmunu və bədii tərcümə manerası ilə oxucunun diqqətini cəlb edir. Böyük Vətən müharibəsi illərində alman faşistlərinə qarşı ön cəbhədə qəhrəmanlıqla vuruşan döyüşçülərimizin cəbhə həyatına, onların Vətənimizi və Qızıl Moskvanı qorumaq, onu düşmən zərbəsindən müdafiə etmək üçün silaha sarılması səhnələrinə həsr olunmuş “*Ürəklər*”, “*Cəbhədən məktublar*”, “*Quşlar oxuyarkən*” hekayələri də tərcümə olunmuşdur. Kitaba həmçinin “*Gəlirəm, Sagül!*”, “*Redaktor və Şövqiyyə*”, “*Nalə*”, “*Kamilə*”, “*Odtəkin*”, “*Zəriflik haqqında hekayə*”, “*Bəs, sən*”, “*Filankəs*” hekayələri və “*Ana ceyran*”,

“*Ayırma*”, “*Dəniz kimi*”, “*Sevdim*” miniatürləri də daxil edilmişdir. Bir sözlə, professor Mədəd Çobanovun da qeyd etdiyi kimi, yazıçı Cəlil Məmmədovun bu əsərlərində “müasirlərimizin həyatı, əmək qəhrəmanlığı, zəngin və nəcib mənəviyyəti, saflığı öz bədii əksini tapmışdır”. (Çobanov, Mədəd. “*Ədəbiyyat və incəsənət*”, 22 may, 1981).

Gürcü ədəbiyyatından seçmələrin toplandığı və 1988-ci ildə Bakıdakı “*Yazıçı*” nəşriyyatında çap olunmuş 384 səhifəlik “*Kür Xəzərə qovuşur*” adlı kitab haqqında akademik Mədəd Çobanov eyniadlı geniş bir məqalə yazmış və elə həmin il Tbilisidə nəşr olunan «*Sovet Gürcüstanı*» qəzetinin 9 iyun 1988-ci il tarixli №71(9456)-cı sayında dərc etdirmişdir. Müəllif qeyd etmişdir ki, Azərbaycan poeziyasında gürcü xalqına və onun torpağına məhəbbət hissləri aşılındığı kimi, gürcü poeziyasında da Azərbaycan xalqına, onun vətəninə məhəbbət və sevgi hissləri ilə deyilmiş onlarla şeir parçası və nəsr nümunəsi vardır. Elə bu baxımdan, “*Kür Xəzərə qovuşur*” kitabının məziyyəti daha qiymətlidir. Filologiya elmləri doktorları Əflatun Saraclı və Dilarə Əliyeva tərəfindən tərcümə olunaraq tərtib edilmiş “*Kür Xəzərə qovuşur*” adlı gürcü ədəbiyyatından seçmələr kitabında məhz gürcü ədəbiyyatının çox əsrlik inkişafını əks etdirən xalq poeziyasından tutmuş müasir dövrə qədər olan ən yaxşı ədəbi nümunələr toplanmışdır. Orijinaldan böyük ustalıqla tərcümə edilmiş bu kitab Azərbaycan oxucularını gürcü ədəbiyyatının əsas inkişaf mərhələləri və bədii sənəti ilə yaxından tanış etməklə yanaşı, həm də gələcəkdə mükəmməl “*Gürcü ədəbiyyatı antologiyası*” hazırlamaq üçün ilk özlü kimi çox qiymətli ədəbi məcmuədir. Kitaba yazılmış “*Qardaş ədəbiyyatın uğurları*” adlı müqəddimədə mütərcimlər gürcü ədəbiyyatının tarixi inkişafına bir nəzər salmış, onun keçmişi və bu günkü uğurları haqqında yığcam məlumat vermişlər. “*Genasvale*” (qurban olmaq) sözü yazılmış titul səhifəsi ilə açılan məcmuə elə ilk baxışdan oxucuda gürcü milli kaloriti hissini oyadır.

Gürcü şairlərinin və nasirlərinin əsərlərindən seçmə nümunələrin toplandığı “*Kür Xəzərə qovuşur*” ədəbi məcmuəsini “*Mütərcimlərin gərgin əməyinin və tərcüməçilik təcrübəsinin bəhrəsi kimi meydana gələn “Kür Xəzərə qovuşur” ədəbi məcmuəsini Ş.Rustavelinin “Pələng dərisi geymiş pəhləvan” (tərcüməçiləri: S.Vurğun, S.Rüstəm, M.Rahim) poemasından sonra Azərbaycan gürcüünəsləşməsinə yeni hədiyyə*” adlandıran akademik Mədəd Çobanov yazır: “*Oxucularımıza yenidən təqdim olunmuş “Kür Xəzərə qovuşur” ədəbi məcmuəsinin adı kimi, onun mündərəcəsi də əlvan və ahəngdar məzmunlu poeziya və nəsr seçmələrindən ibarətdir. Ədəbi məcmuənin mündərəcəsindən aydın olur ki, mütərcimlər sadəcə olaraq gürcü yazıçılarının əsərlərini götürüb tərcümə etməyiblər. Onlar tələbkar oxucularımızı qardaş gürcü xalqının bədii irsi ilə tanış etmək, onlarda gürcü ədəbiyyatı tarixi haqqında ümumi anlayış yaratmaq üçün qədim tarixə malik gürcü ədəbiyyatını nəzərdən keçirmiş, onların müasir həyatla səsleşən bədii söz sənətinin ən yaxşı nümunələrini seçmiş, sanki gürcü ədəbiyyatı tarixi kursu yaratmışlar.*” (Çobanov, M. «*Sovet Gürcüstanı*», 9 iyun 1988) Məqalədən aydın olur ki, məcmuənin poeziya bölməsində X-XII əsrlərə aid olan folklor nümunələri, o cümlədən “*Amiraniani*”, “*Eteriani*” və

"Arsen haqqında dastan"dan parçalar, həmçinin XII-XX əsrlərdə yaşamış 54 nəfər gürcü şairinin, o cümlədən İ.Şavteli, Çaxruxadze (XII əsr); I Teymuraz (XVI-XVII əsrlər); İ.Sisişvili (XVII əsr); D.Quramişvili, Besiki (XVIII əsr); A.Çavçavadze, H.Barataşvili, Q.Orbeliani, İ.Çavçavadze, A.Tsereteli, V.Şavela (XIX əsr); Q.Tabidze, Q.Abaşidze, İ.Abaşidze, X.Berulava, K.Kaladze, S.Çikovani, İ.Honeşvili (XX əsr) və başqalarının poetik yaradıcılığından nümunələrin bədii tərcümələri verilmişdir.

M.Çobanov yazır: *"Bədii ədəbiyyat antologiyası xarakteri daşıyan bu məcmuədə verilmiş gürcü poeziya nümunələrini oxuyub sona çatdıqda oxucu istəristəmən nəfəsini dərir və belə qənaətə gəlir ki, gürcü poeziyasının nümunələri Azərbaycan dilində çox təbii səslənir. Bu da, hər şeydən əvvəl, mütərcim Əflatun Saraclının bədii tərcümə sirlərinə yaxından bələd olması, tərcümə etdiyi şeirin ruhunu, vəznini, məzmununu, bədii mahiyyətini, gürcü xalqının adət-ənənəsini dərinlən duyması, onu düzgün və orijinala müvafiq şəkildə tərcümə etməsi, həm də tərcümə işinə bir sənət kimi yanaşmasından irəli gəlmişdir. Hətta, şeirlərin çoxunun tərcüməsini oxuduqca adam heyran olur, onun gözəl tərcüməsinə heç bir şübhə yeri qalmır."* (Çobanov, Mədəd. «Sovet Gürcüstanı», 9 iyun 1988)

D.Quramişvilinin "Vəsiyyət", A.Çavçavadzenin "Qafqaz", İ.Çavçavadzenin "Şair" və s. şeirlərdən nümunələr gətirən M.Çobanov həmin şeirlərin "orijinalın məzmununa və ruhuna müvafiqliyinə, bədilik baxımından təbiiyinə söz ola bilməz" - qənaətinə gəlir. Məsələn,

Bir oğul olmadı yurdumda qala,
Qaranlıq komama bir işıq sala.
Mənə yas saxlaya, yad edə hər an,
Gör necə alçaltdı məni bu dövrən!
(D.Quramişvili, "Vəsiyyət").

Uca dağlar nəzə çəkdi, aman dedi,
Başımıza nə gətirdi zaman dedi.
Amma, gördü Qafqazdakı mərd oğullar
Səadətə, gələcəyə gedir yollar.
(A.Çavçavadze, "Qafqaz").

Bir sönməz alovun şəfəqlərindən
Güc alıb, od salıb, belə yanırım.
Mahnıdır hələlik təsəlli verən
Əsil gələcəyə mən inanıram...
(İ.Çavçavadze, "Şair").

Yaxud:
Təkrar eyləmərəm heç vaxt heç kəsi,
Hecə yaranmışam, elə buyam mən,
Həyatın vəfalı bir bələdçisi,
Bir də həqiqətin carçısıyam mən.
(A.Tsereteli, "Şair").

A.Tseretelinin "Şair" adlı şeirindən götürdüyü bu bəndə nəzər salan tədqiqatçı M.Çobanov şeirin orijinala uyğun şəkildə tərcümə olunduğunu, şeirin məzmununun və bədiiliyinin; demək olar ki, tamamilə saxlanıldığını, şeirin elə ilk baxışdan oxucuda tərcümədən çox orijinal təsiri bağışladığını və bu

mülahizənin məcmuədəki şeirlərin, demək olar ki, hamısına aid etməyin mümkün olduğunu bildirir.

Akademik M.Çobanov yazır: "Ədəbi məcmuənin poeziya hissəsindən aydın olur ki, gürcü şairləri tarixən milli şeir növlərindən başqa Şərq şeir formasından (İ.Şavteli) və klassik Şərq poeziya ənənələrindən (I Teymuraz, Besiki) də istifadə etmişlər. Bütün bunlar mütərcim tərəfindən qabaqcadan ölçülüb-biçilmiş və hər bir şeir öz janrına və ruhuna görə tərcümə edilmişdir." (Çobanov, M. «Sovet Gürcüstanı», 9 iyun, 1988)

Gürcü ədəbiyyatına və gürcü poeziya janrına yaxından bələd olan Ə.Saraclının tərcümə prosesində canlı dilin daxili imkanlarından cəsarətlə, bacarıqla istifadə etdiyini, məzmunlu bədii təsvir vasitələrinin bir-birinə uyğunluğunu daim diqqət mərkəzində saxladığını vurğulayan akademik Mədəd Çobanov mütərcimin ən böyük uğurları sırasında onun gürcü poeziyasının məna və gözəlliyini, şeirdə öz əksini tapan həyat lövhələrini, təbiət manzərələrini, beynəlmiləçilik ideyalarını Azərbaycan dilində poetik şəkildə verə bilməsini xüsusi olaraq diqqətə çatdırır.

"Kür Xəzərə qovuşur" məcmuəsində XX əsr gürcü nəsrinin də maraqlı nümunələri toplanmışdır. Burada 14 nəfər nasirin, o cümlədən, M.Cavaxişvili, K.Qamsaxurdiya, H.Dumbadze, Q.Çikovani, G.Sisişvili və başqalarının 18 hekayəsi verilmişdir. Məcmuəyə daxil olan nəsr əsərlərinin hamısını gürcü dilindən filologiya elmləri doktoru D.Əliyeva tərcümə etmişdir. Kitaba daxil olan poeziya nümunələrində olduğu kimi, nəsr əsərlərinin tərcüməsi də təbii səslənir. Ələbətə, bu, mütərcimin böyük əməyi sayəsində mümkün olmuşdur.

Ədəbi məcmuəni oxuyub qurtarandan sonra M.Çobanov belə bir qənaətə gəlir ki, "Tərcümədə söz və ifadəyə, onun sadəliyinə və yığcamlığına, aydın və səlisliyinə xüsusi diqqət yetirilmiş, Azərbaycan dilinin gözəlliyindən istifadə olunmuş, zəngin bədii ifadə vasitələri və boyaları ilə şeirlərin məzmunu və mahiyyəti ifadə edilmişdir. Şübhəsiz ki, bu da tərcüməçilərin hər iki dilin bədii ifadə vasitələrinə yaxından bələd olmaları və tərcümə işinə ümumxalq işi kimi baxmaları ilə əlaqədardır." (Çobanov, Mədəd. «Sovet Gürcüstanı», 9 iyun, 1988)

Mütərcimlərin uğurlarını xüsusi olaraq vurğulayan akademik Mədəd Çobanov onu da qeyd edir ki, "müasir tərcümə mədəniyyətinin nailiyyətlərinə əsaslanmış, Azərbaycan ədəbi dilində ana dilinin bədii ifadə vasitələrini və bədii gözəlliyini duyub saxlamışlar. Bununla belə, qeyd etməliyik ki, məcmuənin nəsr bölməsində gürcü bədii nəsr tarixinin izlənməsi də yerinə düşərdi. Əsərlərin dilində bəzi anlaşılmaz və dolaşq ifadələrə, üslubi xətalara, hərfi tərcümələrə də rast gəlmək olur. Lakin onlar tərcümənin məzmununa və bədiiyinə o qədər də xələl gətirmir." (Çobanov, Mədəd. «Sovet Gürcüstanı», 9 iyun, 1988)

Akademik Mədəd Çobanov "Kür Xəzərə qovuşur" sərlövhəli məqaləsini belə bir nikbin sonluqla tamamlamışdır: "Gürcü xalqının mənəvi aləmini əks etdirən bu ədəbi məcmuədə mütərcimlər gürcü yazıçılarının əsərlərini tərcümə etməklə onların ideyalarını, fikir və mülahizələrini bədii dillə təbliğ edirlər. Bu da hər iki xalqın-həm bədii əsərləri tərcümə

olunan, həm də bədii əsərləri tərcümə edən xalqın mənəviyyatca yaxınlaşmasına və xalqlar dostluğunun təcəssüm etdirilməsinə gətirib çıxarır. Bu baxımdan, "Kür Xəzərə qovuşur" ədəbi məcmuəsinin dilimizə tərcüməsi və nəşri təqdirə layıqdır." (*Çobanov, Mədəd. "Sovet Gürcüstanı", 9 iyun, 1988*)

Akademik M.Çobanov 1994-cü ildə Azərbaycan Respublikasına köçdükdən sonra da Bakı şəhərində elmi-pedaqoji fəaliyyətini davam etdirməklə yanaşı, həm də Azərbaycan-gürcü ədəbi əlaqələri sahəsində bir sıra elmi tədqiqat əsərləri, onlarla məqalələr yazmış, bir-birinin ardınca "*Azərbaycan - gürcü ədəbi əlaqələri*" (Məqalələr toplusu, I cild, Bakı: "Borçalı" nəşriyyatı, 2008, 212 səh.; II cild, Bakı: "Yeni Poliqrafist" nəşriyyatı, 2013, 162 s.), "*Azərbaycan-gürcü əlaqələrinin tarixi kökləri*" (Tarixi-kültüvi öçerklər, Bakı: "Borçalı" nəşriyyatı 2010, 96 s.), "*Ədəbi düşüncələr*" (*Ədəbi-tənqidi məqalələr, I cild, Bakı: "Borçalı" nəşriyyatı, 2010, 428 səh.; II cild, Bakı: "Borçalı" nəşriyyatı, 2016, 436 s.*) və s. adlı daha bir neçə kitab nəşr etdirmişdir. (*Həmin kitablar haqqında növbəti məqalələrimizdə ətraflı məlumat verəcəyik. - M.Ç.*)

Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, Gürcüstan mətbuatında akademik Mədəd Çobanovun özünün yüzlərlə məqalələri dərc olunduğu kimi, onun mənalı və şərəfli ömür yolu, zəngin yaradıcılığı, elmi-pedaqoji və ictimai fəaliyyəti haqqında onlarla məqalələr dərc olunmuş, onun monoqrafiyaları, kitabları, elmi əsərləri yüksək qiymətləndirilmişdir. Həmin məqalələr arasında Gürcüstanın nüfuzlu "*საქართველოს რესპუბლიკა*" ("*Sakartvelos Respublika*" - "*Gürcüstan Respublikası*") qəzetinin 19 avqust 2024-cü il tarixli № 95 (9775)-ci sayında (<https://sak.ge/2940-2/>) dərc olunmuş "*აკადემიკოსი მადად ჩობანოვი: ჩვენი ლიტერატურული ენა - ჩვენი ხალხის* ეროვნული სიმდიდრეა"- "Akademik Mədəd Çobanov: "Ədəbi dilimiz – xalqımızın milli sərvətidir!" sərəlvhəli məqalə xüsusilə diqqəti cəlb edir. ("*საქართველოს რესპუბლიკა*" - "*Sakartvelos Respublika*", 19 avqust, 2024)

Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi – AZƏRTAC-ın 21 avqust 2024-cü ildə yaydığı "*Gürcüstanın nüfuzlu qəzetində Azərbaycan alimi haqqında məqalə dərc olunub*" sərəlvhəli məlumatda bildirilir ki, Gürcüstanın "*Sakartvelos Respublika*" qəzetində Azərbaycan Respublikası Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi və "Milli-mədəni irsimizin təbliği" layihəsi çərçivəsində dərc olunmuş məqalədə görkəmli elm xadimi, tanınmış dilçi-türkoloq, Türk dili Qurumunun, Beynəlxalq Turan Akademiyasını və Nyu-York Elmlər Akademiyasının akademiki, filologiya elmləri doktoru, professor mərhum Mədəd Çobanovun mənalı həyat yolu, zəngin elmi-pedaqoji və ictimai fəaliyyəti haqqında geniş məlumat verilir. Qeyd olunur ki, 1937-ci ildə Bolnisi rayonunun Darvaz kəndində dünyaya göz açmış, ömrünün 60 ilindən çoxunu Gürcüstanda yaşamış, Tbilisi Dövlət Pedaqoji İnstitutunda ali təhsil almış və həmin ali məktəbdə müəllim, dosent və professor vəzifələrində çalışmış mərhum akademik Mədəd Çobanovun elmi irsi zəngin və çoxşaxəlidir. O, 80-dən çox kitabın, o cümlədən 15 monoqrafiyanın, 10-dan çox dərslik və dərs vəsaitinin,

60-dan çox elmi əsərin müəllifidir. Bunların arasında "Azərbaycan antroponimiyasının əsasları", "Azərbaycan onomastikası", "Borçalı toponimləri", "Borçalı şivələrinin leksikası", "Dilçilik məsələləri", "Ədəbi düşüncələr", "Mətnin linqvistik təhlili", "Pedaqoji məsələlər", "Türk dillərinin ədəbi birliliyinə doğru", "Dədə Qorqud - qəhrəmanlıq dastanı" və s. kimi dəyərli əsərləri xüsusilə qeyd etmək lazımdır.

Məqalədə mərhum akademik Mədəd Çobanovun "Azərbaycan şəxs adları - Azərbaycan antroponimiyasının əsasları" mövzusunda tədqiqat əsərinin müxtəlif ölkələrdə 8 dəfə çap olunduğu vurğulanır. Alimin "Kitabi-Dədə Qorqud"un 1300 illik yubileyinə həsr olunmuş "Dədə Qorqud - qəhrəmanlıq dastanı" kitabında Oğuz elinin dövlətçilik ənənələri, hər b sənəti və döyüş taktikası, xəfiyyəçilik və casusluq təcrübəsi ətraflı şəkildə təhlil olunduğu, kitabın "Borçalıda Dədə Qorqud izləri" adlanan hissəsində isə Borçalıda ulu babalarımızın məskunlaşması tarixi, Dədə Qorqud dünyası ilə səsleşən hadisələr geniş şəkildə verildiği bildirilir. Məqalədə həmçinin Akademik Mədəd Çobanovun "*Görkəmli strategiyaçı*" adlı kitabını xalqımızın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevə həsr etdiyi diqqətə çatdırılır. (*Azertac, 21 avqust, 2024*)

Məqalə belə bir sonluqla başa çatır: "Alimin əziz xatirəsi uzun illər onu tanıyanların, xüsusilə də tələbələrinin, yetirmələrinin, davamçılarının və çoxsaylı oxucularının qəlbində əbədi yaşayacaq." (<https://sak.ge/2940-2/>)

Nəticə

Akademik Mədəd Çobanovun yaradıcılığında Azərbaycan-Gürcüstan dostluğu mövzusunun xüsusi yer tutması, hər iki xalqın ədəbi, mədəni, mənəvi irsini ortaya çıxarması ilə yanaşı, həm də ədəbi-mədəni əlaqələrin çoxcəhətliliyini, qarşılıqlı təsir və zənginləşmə prosesini sürətləndirmiş, alim öz araşdırmalarında bu tendensiyanı yaşadaraq qədimdən davam edən dostluq əlaqələrini yeni bir mərhələyə daşımışdır. O, Gürcüstanda doğulub boya-başa çatmış, orta və ali təhsilini Gürcüstanda almış, ömrünün təxminən 60 ilini Gürcüstanda yaşamış, uzun müddət vaxtilə ali təhsil aldığı Tbilisi Dövlət Pedaqoji Universitetinin Azərbaycan şöbəsində - Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrasında müəllim, dosent, professor, kafedra müdirinin müavini və kafedra müdiri vəzifələrində çalışmış, Azərbaycan və gürcü xalqlarının mənəvi yaxınlaşmasına yönəlmiş bir sıra yüksək elmi monoqrafiyalar, elmi aktuallığını bu gün də itirməyən, əksinə müasir dövrümüzdə yeni və daha böyük əhəmiyyət kəsb edən çoxsaylı ədəbi-tənqidi əsərlər, məqalələr yazmışdır.

Akademik M.Çobanov 1994-cü ildən sonra Bakıda yaşasa da, ömrünün sonuna kimi Gürcüstanla əlaqəni kəsməmiş, müntəzəm olaraq əlaqə saxlamış, hər il ən azı 4-5 dəfə Gürcüstana səfər etmiş, keçmiş gürcü həmkarları ilə, həmçinin Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlı alim, şair və yazıçılarla görüşmüş, Tiflis ədəbi mühitində və buradakı ədəbi prosesdə yaxından iştirak etmiş, dəfələrlə Tbilisidə, Marneulidə, həmçinin dünyaya göz açdığı doğma Darbaz kəndində onun yubileylərinə həsr olunmuş təntənəli tədbirlər keçirilmişdir.

Akademik M.Çobanov 2023-cü ildə dünyasını dəyişdikdən sonra isə Tbilisidə, eləcə də, Bolnisiyə, Dmanisidə, Marneulidə, Qardabanidə və başqa bölgələrdə alimin anım günləri qeyd olunmuş, onun əziz xatirəsinə neçə-neçə şeirlər, poemalar, esselər həsr olunmuş, müxtəlif tədbirlər, müsabiqələr, olimpiadalar, yarışlar və s. təşkil edilmiş, həyat və yaradıcılığı haqqında kitablar yazılmış, Azərbaycan və Gürcüstan mətbuatında silsilə məqalələr dərc olunmuş, Bakıda nəfis şəkildə çap olunaraq oxucular ixtiyarına verilmiş kitabların Bakıda və Gürcüstanda təqdimatları keçirilmiş, həmin tədbirlər Azərbaycan və Gürcüstan mətbuatında, radio və televiziya verilişlərində, eləcə də, bir sıra internet saytlarında işıqlandırılmış və bütün bunlar Azərbaycan və gürcü xalqları arasındakı dostluq əlaqələrini daha da intensivləşdirmişdir. Bir sözlə, akademik Mədəd Çobanovun yaradıcılığında Azərbaycan və gürcü xalqlarının dostluq və qardaşlıq ənaətlərinin ədəbi-bədii və elmi ədəbiyyatda təcəssümü və s. amillər yeni müstəviyə keçmiş, elmi təfəkkürdə öz geniş əksini tapmış, müəllifinin elmə daha uzun ömür sürməsinə təmin etmiş və beləliklə də, Azərbaycan-gürcü ədəbi əlaqələri daha da zənginləşmişdir.

Ədəbiyyat:

1. Azərbaycanca-gürcüçə qısa danışmaq lüğəti. Tərtib edənlər: M.Çobanov və M.Çinçaladze. Tbilisi, "Qanatləba", 1977, 1991. Bakı, "Borçalı", 2000, 2010.
2. AzərTac. Gürcüstanın nüfuzlu qəzetində Azərbaycan alimi haqqında məqalə dərc olunub, Bakı, 21 avqust, 2024, https://azertag.az/xeber/gurcistanin_nufuzlu_qezetinde_azerbaycan_alimi_haqqinda_meqale_derc_olunub-3144626; Elm.İnfö.Az. Gürcüstanın nüfuzlu qəzetində Azərbaycan alimi haqqında məqalə dərc olunub, 23 avqust, 2024 <https://elm.info.az/elm/humanitar/6490-grcstann-nufuzlu-qezetind-azrbaycan-alimi-haqqnda-mqal-drc-olunub.html>; ZiM.Az. Gürcüstanın nüfuzlu qəzetində Azərbaycan alimi haqqında məqalə dərc olunub, 23 avqust, 2024, <https://zim.az/elm/humanitar/6490-grcstann-nufuzlu-qezetind-azrbaycan-alimi-haqqnda-mqal-drc-olunub.html>
3. Beynəlmiləşmə poeziya gecəsinin iştirakçılarının ürək sözləri. "Ədəbiyyat və incəsənət" qəzeti, 18 fevral, 1978.
4. Cangidze, V., İsmayıllı, Ə. "Dostluq nəğmələri". "Sovet Gürcüstanı" qəzeti, N:139 /7979/, 21 noyabr, 1978-ci il, Tbilisi.
5. Çobanov, Mədəd. Nikoloz Barataşvili Azərbaycan dilində. "Qələbə bayrağı"- "გამარჯვების დროშა" qəzeti, 8 may 1971-ci il tarixli № 56 (3014), Gürcüstan, Bolnisi şəhəri, Azərbaycan və gürcü dillərində.
6. Çobanov, Mədəd. Gürcü alimi Füzulini öyrənir. «Sovet Gürcüstanı», № 99 (5589), 19 avqust 1972, Tbilisi.
7. Çobanov, Mədəd. Nizami gürcü dilində. «Qələbə bayrağı» qəzeti, № 114 (3492), 19 sentyabr 1972, Gürcüstan, Bolnisi şəhəri, Azərbaycan və gürcü dillərində.

8. Çobanov, Mədəd. Azərbaycan poeziyası gürcü dilində. «Qələbə bayrağı» qəzeti, № 134 (3512), 4 noyabr 1972, Gürcüstan, Bolnisi şəhəri, Azərbaycan və gürcü dillərində.

9. Çobanov, M. M.F.Axundov gürcü dilində. «Qələbə bayrağı» qəzeti, № 144 (3522), 28 noyabr 1972, Gürcüstan, Bolnisi şəhəri, Azərbaycan və gürcü dillərində.

10. Çobanov, Mədəd. Füzuli gürcü ədəbiyyatşünaslığında. «Azərbaycan müəllimi» qəzeti, № 6 (2478), 17 yanvar 1973, Bakı.

11. Çobanov, Mədəd. "Dostluq - könlükdən-könlüə körpüdür" (L.Eradzenin eyniadlı kitabı haqqında). «Sovet Gürcüstanı» qəzeti, Tbilisi, 16 mart 1978-ci il, №32 (7872).

12. Çobanov, Mədəd. "Ulduzlar sönəndə" (eyni adlı kitab haqqında rəy). "Ədəbiyyat və incəsənət" qəzeti, 22 may 1981-ci il, №21 (8948), Bakı.

13. Çobanov, Mədəd. "Kür Xəzərə qovuşur". Eyniadlı kitab haqqında rəy. «Sovet Gürcüstanı» qəzeti, 9 iyun 1988-ci il, №71 (9456), Tbilisi.

14. Çobanov, Mədəd. Azərbaycan - gürcü ədəbi əlaqələri (Məqalələr toplusu). I cild, Bakı: "Borçalı" nəşriyyatı, 2008, 212 səh. <http://web2.anl.az:81/read/page.php?bibid=vtls000049581>

15. Çobanov, Mədəd. Azərbaycan-gürcü əlaqələrinin tarixi kökləri (tarixi-kültəvi oçerklər) Bakı: "Borçalı", nəşriyyatı 2010, 96 s. <http://web2.anl.az:81/read/page.php?bibid=vtls000119687>

16. Çobanov, Mədəd. Azərbaycan - gürcü ədəbi əlaqələri (Məqalələr toplusu). II cild, Bakı: "Yeni Poliqrəfist", 2013, 212 səh.

17. Çeşmə. (Ədəbi məcmuə. Redaksiya heyəti: L.Eradze, M.H.Bəxtiyarlı, Ə.İsmayıllı; tərtib edən: Ə.İsmayıllı; Ön sözün müəllifi L.Eradze; "Çaylar ümmünalara qovuşur..." sərlövhəli müqəddimənin müəllifi S.Süleymanov), Tbilisi, "Merani" nəşriyyatı, 1980. 248 səh. <http://web2.anl.az:81/read/page.php?bibid=192696&pno=1>

18. Dostluq nəğmələri (Azərbaycan sovet şairləri Gürcüstan haqqında; tərtib edən: Mədəd Çobanov; gürcü dilinə çevirən: Leyla Eradze; ön sözün müəllifi: Bəxtiyar Vahabzadə, redaktoru: Qriqol Abaşidze). Tbilisi, "Merani" nəşriyyatı, 1978. 112 səh. // ჩვენი ძმობის საგალობელი: აზერბაიჯანელი პოეტები საქართველოს / მდათ ჩობანოვი; აზერბაიჯანულიდან თარგმნა ლეილა ერადემ; რედაქტორი : გრიგოლ აბაშიძე. - თბილისი: "მერანი", 1978. - 112 გვ.

19. Əbdülrəhmanlı, Nəriman; Xubanlı, Fərhad. Lüğətçiliyə yeni hədiyyə. "Azərbaycan müəllimi" qəzeti, 24 may 1989-cu il, N:40 /6822/, Bakı.

20. Eradze, L. Dostluq - könlükdən könlüə körpüdür (Gürcüstan-Azərbaycan ədəbi əlaqələri) // მეგობრობა გზად და ხიდად: (ქართულ-აზერბაიჯანული ლიტ. ურთიერთობა), 1977, 144 s.

21. Hüsəynova, Rəna. Akademik Mədəd Çobanov: "Ədəbi dilimiz - xalqımızın milli

sərvətidir!". "Sakartvelos Respublika" qəzeti, 19 avqust 2024-cü il, № 95 (9775), s. 7. Tbilisi, //გუსეინოვა რენა. "აკადემიკოსი მადად ჩობანოვი: ჩვენი ლიტერატურული ენა - ჩვენი ხალხის ეროვნული სიმდიდრეა!" "საქართველოს რესპუბლიკა" N: 95, (9775), 19 აგვისტო 2024 წელი, გვ.7

22. Kür Xəzərə qovuşur (Gürcü ədəbiyyatından seçmələr), B., Yazıcı, 1988, 384 s.

23. Məmmədov, Şurəddin. Qardaşlıq rəmzi kimi. "Ədəbiyyat və incəsənət" qəzeti, N:1/1876/, 4 yanvar, 1980-ci il, Bakı.

24. Musayev, Dilsuz. "Sevirəm Gürcüstanı". "Qızıl bayraq" qəzeti, N:122 /3804/, 11 oktyabr, 1977; "Ədəbiyyat və incəsənət" qəzeti, N:9, 25 fevral 1978-ci il, Bakı.

25. Nəzərli, Səfalı. "Sevirəm Gürcüstanı". "Sovet Gürcüstanı" qəzeti, N:63 /7748/, 26 may 1977-ci il, Tbilisi.

26. Redaksiya məqaləsi. "Sevirəm Gürcüstanı". "Ədəbiyyat və incəsənət" qəzeti, N:2, 7 yanvar 1978-ci il, Bakı.

27. Redaksiya məqaləsi. Beynəlmiləlçi poeziya gecəsinin iştirakçılarının ürək sözləri. «Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti, 18 fevral, 1978.

28. Sevirəm Gürcüstanı /almanax, Azərbaycan şairləri Gürcüstan haqqında, tərtib edən Mədəd Çobanov, Bakı, "Azərnəşr", 1977.

29. Sevirəm Gürcüstanı. Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası, VI cild, "Gürcüstan SSR". /Bakı, 1982, VI c., səh.135/.